

Türkiye’de Özel Eğitim Hizmetlerinin Örgütsel ve Yönetsel Sorunlarının Analizi

Analysis of Organizational and Administrative Problems of Special Education Services in Turkey

Mehmet Can Meydan ¹ Gamze GÜL Meydan ²

¹ Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0003-2352-5558, İzmir, Türkiye

² Öğretmen, MEB, Orcid No: 0000-0001-5457-1800, İzmir, Türkiye

ÖZET

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de özel eğitim hizmetlerinin örgütsel ve yönetsel sorunlarının analiz edilmesidir. Bu çalışma özel eğitim okul yöneticilerinin sorunlarla ilgili görüşlerini ayrıntılı biçimde ve farklı yönleri ile ortaya koyarak betimlemek ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmak için fenomenoloji deseninde yürütülmüştür. Bu çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu özel eğitim yöneticileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmaya dâhil edilen 8 yönetici ile görüşülmüştür. Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Veriler 2022 ve 2023 yılları içerisinde araştırmacılar tarafından yüz yüze, telefon görüşmesi veya yazılı mülakat ile yapılan görüşmeler neticesinde toplanmıştır. Elde edilen veriler araştırmanın kapsamı doğrultusunda betimsel analiz yöntemlerinden olan içerik analizi yapılarak değerlendirilmiş ve çalışma sonucunda önerilerde bulunulmuştur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; özel eğitim hizmeti veren tüm kurumlar ve altyapıları, ülke genelinde belirlenen asgari standartlarla kontrol edilmelidir. Asgari standartları karşılamaları için önlemlerin alınması gerektiği ifade edilmiştir. Aynı çocuğa özel eğitim hizmeti veren kurumların eşgüdümünü sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim Hizmetleri, Özel Eğitimin Örgütsel Yapısı, Özel Eğitim Hizmetlerinin Yönetilmesi.

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the organizational and managerial problems of special education services in Turkey. This study was carried out in the phenomenology pattern in order to describe the views of special education managers' about the problems they experienced in detail and with different aspects, and to have a detailed understanding. In this study, phenomenology design, one of the qualitative research techniques, was used. The study group of the research consists of special education administrators. In this context, 8 managers included in the research were interviewed. A semi-structured interview form was used as a data collection tool in the study. The data were collected by the researchers in 2022 and 2023 as a result of face-to-face, telephone or written interviews. The data obtained were evaluated by content analysis, which is one of the descriptive analysis methods, in line with the scope of the research, and suggestions were made as a result of the study. According to the results obtained from the research; All institutions providing special education services and their infrastructures should be controlled with the minimum standards set throughout the country. It was stated that measures should be taken to ensure that they meet the minimum standards. They stated that the institutions providing special education services to the same child should be coordinated.

Keywords: Special Education Services, Organizational Structure of Special Education, Management of Special Education Services.

GİRİŞ

Bilimsel ve kültürel gelişmeler insani değerleri etkilemektedir. İletişim teknolojilerinin geldiği düzey toplumların etkileşimini hızlandırmıştır. Bu etkileşim yeni ihtiyaçlar ve çözümleri zaruri kılmıştır. Toplumlar ve bireyler açısından geleneksel yapılar veya tutumlar dönüşmek zorunda kalmıştır. Çağın gerisinde kalmak istemeyen hiçbir birey veya toplum, günümüzde hızla yayınlan bilgiden ve anlayıştan izole kalmamalıdır. Dünyanın bir ucunda ortaya çıkarılmış bir bilimsel gerçek saniyeler içinde dünyanın diğer ucundaki havsalarından eleğinden geçebilmektedir. Teknoloji sayesinde yaklaşan ve etkileşimi artan toplumların, eğitim sistemlerini yaşanan değişimlere uygun şekilde yapılandırması tüm uluslarca gündeme alınmaktadır (Şenel, A. ve Gençoğlu, S. 2003:47). Yeni bir bilgiler, yeni tutum ve anlayışları zaruri kılmaktadır. Yeni tutumlar yeni etik değerleri, yeni etik değerler ise sözlü veya yazılı yeni ilkeleri

Citation: Meydan, C. M. & Meydan, G. G. (2024), “Türkiye’de Özel Eğitim Hizmetlerinin Örgütsel ve Yönetsel Sorunlarının Analizi”, International QMX Journal, 3(2), 488-512. ISSN: 3023-6037.

Copyright © 2024 by author(s) and Scientific Research Publishing Inc. This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0)

doğurmaktadır. İnsanlık tarihi içinde yüzlerce yıldır görmezden gelinen hatta daha kötüsü görülmez hale getirilen engelli bireylerin toplumsal kabulü ve ihtiyaçlarının gerekleri de yakın tarihimizde bilimsel gelişmeler ışığında ortaya koyulabilmiş etik ilkelerle ve kanuni düzenlemelerle sağlanmaya başlamıştır.

Tarihin çöp kutusu, insanın varoluşsal haklarını, duygusal motivasyonlarını, kişisel ihtiyaçlarını görmezden gelen veya bireylerini uyum içinde bir topluma dönüştüremeyen devletlerle doludur. İletişim ve kayıt teknolojileri sayesinde çağımızda kişiler, kurumlar veya devletler içinde buldukları her tür topluluğun görsel menzindedir. Kurumlar ve devletler olumlu veya olumsuz emsalleri ile kolayca kıyaslanabilmektedir. Bu minvalde tüm hizmet alanlarında olduğu gibi özel eğitim hizmetlerindeki kurumsal yapılar ve bu yapıların yönetilmesi daha detaylı irdelenmek zorundadır.

Özel eğitimin kapsam ve gerekleri bilimsel araştırmalar sonucu genişlemekte ve detaylanmaktadır. Bu genişlemeye somut bir çerçeve kazandırabilmek ve küresel eşgüdüm sağlayabilmek için uluslararası alanda birçok sözleşme, antlaşma veya beyanname ilan edilmiştir. Uluslararası düzenlemelere ulusal bazda kanuni düzenlemeler eklenmiştir. Ülkemizde, Anayasa dahil birçok mevzuat ile özel gereksinimli bireylerin hakları düzenlenmiştir (Mengi, A. ve Öpengin, E. 2021:857). Yasal düzenlemelerin bağlayıcılığı da göz önünde tutularak, yönetilen kurumların etkileşime girdiği paydaşlarının niceliğinin ve niteliğinin arttığı çağımızda, özel eğitim hizmetlerinin basit söylem ve argümanlarla yönetilemeyeceği açıktır.

Özel eğitim hizmetleri veren kurumların ve örgütsel yapılarının çağın değişimine karşı durağan kalması düşünülemez. Bütün dünya ile birlikte Türkiye’de de özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler için çeşitli düzenlemelerle eğitim çıktılarının iyileştirilmesi önem atfedilen bir gündemdir (Ünay, E., Melekoğlu M.A. ve Çakıroğlu, O., 2021). Halihazırda özel eğitim gereksinimi olan bireylerin toplumsal kabulü hem küresel hem ulusal düzeyde yazılı sabitlerle güvence altına alınmış olsa da bu özel gereksinimlerin en doğru şekilde nasıl karşılanacağı hakkında nihai mükemmellikte bir yanıt, bilimsel gelişmelerin devam etmesinden ötürü söz konusu değildir. Ayrıca toplum içi ve toplumlar arası etkileşimler çok yönlü devinim halindedirler. Günümüz itibarıyla varmış olduğumuz yere gelirken ortaya çıkmış fikirler, sorunlar, kazanımlar, çelişkiler, ilkeler, kanunlar ve düzenlemeler doğru kavranmadan yarınki sorunlar isabetli öngörülemez.

Özel eğitim hizmetlerine bilimsel bakış açısıyla yaklaşılmasının tarihi çok eski olmadığı için tanımlanmış sorunlarının ve sabitlenmiş çözümlerinin sayısı diğer eğitim alanlarına görece sığ kalabilmektedir. Toplumsal yapımızın hassasiyetlerinin ve evrensel etik değerlerin örtüştüğü özel eğitim alanında, insanlık olarak tecrübesizliğimiz, daha detaycı bakış açısıyla öngörüler ortaya koymamızı gerektirmektedir. Teknolojik gelişmelerin küçülttüğü dünyada herhangi bir devletin veya kurumun yapacağı hata gözden kaçmaz/kaçırılmaz halde olmakla beraber toplumsal vicdanlar da daha kırılığandır. Ayrıca etik bir kavrayış bakımından kurumsal yapıların bireye ve topluma katkıları detaylı sorgulanabilmekte, dezavantajlı insanların, kurumsal mahrumiyetlere tabi kalması toplumsal vicdanda daha derin yaralar açabilmektedir.

Çitil ve Üçüncü (2018), Türkiye’de engelli hakları ve engellilerin hukuki durumunu değerlendirdikleri çalışmada engelli hakları üzerinde birçok mevzuat düzenlemesi yapılmış olsa da ülkemizde engelliler hukukunun ilgi görmediğini söylemişlerdir. Hukuk insanlarının, ilgi göstermediği, hukuki anlamda detaylanmamış bir alanın pratiği, her detayda vasat kalacaktır. Hukuki detayları kültürümüz özelinde detaylandırmak kuşkusuz ki yararlı olacaktır.

Nergis (2009), modern eğitim yöneticilerinin özelliklerini irdelediği çalışmasında, kurumları ve sistemleri yöneten yöneticilerin günün rekabet ortamında ayakta kalmasının ana etmeni olarak çağa ve çevreye uyum sağlamayı göstermekte; sürekli değişim ve gelişim anlayışıyla, hizmette insanı odaklayan, ortak aklı kullanan zihniyetlerin bireysel ve toplumsal gelişmenin temel dinamiğini oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

Gerek toplumumuzun iç dinamikleri ile gerekse uluslararası standartların gözetilmesi ile özel eğitim hizmetlerinin önemi ve kapsamı artmakta, yönetim sürecinde ortaya çıkan sorunların doğru anlaşılması; özel gereksinimli bireye hak kaybı yaşatmadan ve kamu vicdanını sızlatmadan doğru çözüme ulaşılması bakımından her zamankinden daha çok önem kazanmıştır.

Araştırmanın Amacı

Özel eğitim hizmetlerinin yönetilmesi süreci ve örgütsel yapısı bakımından ortaya çıkan sorunları ve bu sorunların çözüm önerilerini değerlendirmek istenmektedir. Özel eğitim hizmetlerinin tüm yönetsel ve örgütsel süreçlerinde alınan kararlar ve uygulama usulleri; teoride doğru kurgulanmış olduğu düşünülse de pratikte aksayan yanlar ilk olarak özel eğitim hizmeti veren kurumlarda gün yüzüne çıkmaktadır. Özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde ortaya çıkan sorunlarla ilk karşılaşan, sorunu ilk analiz eden ve sorunlara ilk çözüm önerilerini getiren kişiler bu kurumların yöneticileri olmaktadır. Özel eğitim hizmeti veren kurumların yöneticileri, yönetici sıfatı ile özel eğitime en yakından bakabilen kişilerdir. Çalışmada özel eğitim hizmeti üretilen kurumlarda yöneticilik yapan yöneticilerin yaşantı, görüş ve birikimlerinden yararlanarak pratiğe en yakın tespitleri yapabilmek hedeflenmektedir. Özel eğitim hizmetlerinin örgütsel yapısı içinde özel gereksinimli bireylerle doğrudan teması olan, özel gereksinimli bireylerin aile yaşantılarını ve eğitsel süreçlerini süregelen olarak gözlemleyebilen başka bir yönetici sınıfı bulunmamaktadır. Araştırma, özel gereksinimli bireylere verilen hizmetin sonuçları ve örgütsel yapının işlevi hususlarında; uzun süreli yöneticilik hizmeti üretmiş, yönetim alanında birden fazla engellilik türüne hizmet verilen ve personel sayısı yüksek kurumların eğitim yöneticilerine odaklanılarak genellenebilir ve isabetli çözümlere ulaşılmak istenmektedir.

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de özel eğitim hizmetlerinin yönetsel ve örgütsel sorunlarının, somut olarak en net belirlediği özel eğitim hizmeti veren kurumlar üzerinden analiz edilmesi ve özel eğitim hizmeti üreten kurumlardaki tecrübeli yöneticilerin birikimlerinden yararlanılarak çözüm önerileri getirilmesidir. Bu araştırmanın problem cümlesi şu şekildedir;

Problem Cümlesi: Türkiye’de özel eğitim hizmetlerinin örgütsel ve yönetsel sorunları ve çözüm önerileri nelerdir?

Bu genel amaç altında araştırmanın alt problemleri şu şekildedir;

- 1- Katılımcıların görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların nedeni nedir?
- 2- Katılımcıların görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunlar niçin yaşanmaktadır?
- 3- Katılımcıların görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunlar nasıl çözülmelidir?

Araştırmanın Önemi

Özel eğitim hizmetlerinin kurumsal yapılarının yönetilmesinde ve bu hizmetlerin yürütülmesinde ortaya çıkan sorunlar doğrudan hizmet alan bireyleri etkilemektedir. Özel gereksinimli bireylerin doğrudan etkilenmesi ile sınırlı kalmamakta başta bu bireylerin aileleri olmak üzere toplumun diğer paydaşlarını da dolaylı olarak etkilemektedir. Toplumlar ve bireyler için ihtiyaç duyduğu hizmetlerin asgari standartlarını belirlemek mümkündür. Sağlık ve eğitim hizmetlerinin planlanması ve uygulanması için de ilgili bakanlıkların ve mevzuatın genel hükümleri, hizmet anlayış ve kapasitesinde asgari bir düzey belirlemiştir. Özel gereksinimli bireyler, normal gelişim özelliklerine sahip olan bireyler kadar genel eğitimden yararlanamamakta, bireysel farklılıklarından dolayı özel eğitime ihtiyaç duymaktadırlar (Şahin, 2010). Özel gereksinimli bireylerin özel eğitim hizmeti alması hususunda ulusal mevzuatımızdaki düzenlemelerle beraber uluslararası birtakım düzenlemeler de mevcuttur.

Birleşmiş Milletler, Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmesi’nde engelliliğin çeşitliliği kabul eder ve engelli bireylerin engelli oldukları için toplumun diğer bireylerinden ayrıma maruz kalmasını, dışlanmasını, ihmal edilmesini veya tecride uğramasını insanın doğuştan gelen hak ve onuruna yönelik ihlal olarak değerlendirir (Birleşmiş Milletler Engelli Haklarına ilişkin sözleşme. Şimşek, 2020).

Özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde ve yönetilmesinde yaşanacak sorunlar yüzünden yaşanacak mağduriyetler basit ve telafi edilebilir mağduriyetler olarak görülmemelidir. Özel eğitim hizmetlerinde yaşanan aksamalar insan hakkı ihlali olarak değerlendirilmelidir. Engelli Hakları Sözleşmesi ülkemizde 5825 sayılı kanun ile onaylanmıştır. Ulusal mevzuatımız başkaca kanun ve yönetmeliklerle de özel eğitim hizmetlerine ayrıcalıklı değer atfetmektedir. 573 sayılı kanun hükmünde kararnamenin (1997), 25. maddesi, özel eğitim hizmeti veren kurumların eğitim öğretim sınıfına dahil personelinin öncelikli

olarak karşılanmasını yasal güvence altına alır. 5378 sayılı kanunun (2005), 15. maddesi, engellilerin eğitim almasını engelleyecek tüm gerekçeleri reddeder ve engellilerin farklılıklarının gözetilmesini, yaşanılan çevre ile bütünleştiriciliği, hayat boyu eğitim hizmetini yasal olarak taahhüt eder. Etik değerlerin yanı sıra bu minvalde dahi özel eğitim hizmetlerinde ortaya çıkacak sorunların doğru anlaşılması ve isabetli çözümlerin tespit edilmesi ulusal ve uluslararası mevzuatın gereğidir.

Bu araştırmanın; özel eğitim hizmetlerinin örgütsel yapısı ve yönetim süreci ile ilişkili yönetici tecrübeleri analiz ederek aksaklıklara neden sorunları tespit edebilmesi, bu sorunlara doğru çözüm önerileri getirebilmesi nihayeti özel eğitim hizmetlerinin daha sağlıklı yürütülmesine katkı sunar. Bu katkı, ülkemizdeki özel gereksinimli bireylerin eğitim alanındaki insani haklarına erişimlerine ve ulusal mevzuatımızdaki yasal gerekliliklerin yerine getirilmesine olumlu etki eder.

Özel eğitim hizmetlerinde okul yöneticilerinden beklenenler, eğitim ve eğitim ortamı kavramlarının sınırlarını aşmış, okul yöneticilerinin yeterlilik, rol ve sorumluluklarını genişletmiştir (Arslan, 2019).

Literatüre bakıldığında özel eğitim hizmetleri hakkında yıllar içinde sayıca ve kapsamca değişen birçok çalışma bulunduğu görülebilir. Yapılan çalışmaların genel başlıkları özel eğitim ve engellilik gibi sınırlı görünse de kapsam çeşitliliğinde derin ayrılıklar bulunmaktadır. Sınırlı başlıklar altında kapsam çeşitliliğinin fazla olmasının temelinde özel gereksinimli bireylerin engel türlerinin dolayısıyla da ihtiyaçlarının çeşitliliği olduğu düşünülebilir. Bireylerin ve toplumların hızla değiştiği çağımızda ihtiyaçlar da hızla yeniden tanımlanmaktadır. Günümüzde bilim ve teknolojinin toplumsal alanda oluşturduğu değişimler, eğitim sistemlerinde de değişime sebep olmuştur (Karataş, 2021). Bu bağlamda hem özel eğitim hizmetlerinin kapsam çeşitliliği hem de çağımızdaki hızlı değişimler göz önünde bulundurulduğunda özel eğitim hizmetlerinin örgütsel ve yönetsel sorunlarının analiz edilmesine dair bilgi açığının süregelen bir devinim içinde olacağı aşikardır.

Özel eğitim hizmetlerinde engel türlerindeki çeşitliliğin, yasal mevzuattaki, hizmet ve kurum türündeki çeşitliliği doğru orantılı etkilemesi kaçınılmazdır. Mevzuat ve örgütsel bileşenler verilen hizmet nispetinde büyümektedir. Bu büyüme ve çeşitlilik ne kadar mükemmeliyetçi tasarlanırsa tasarlanırsın pratikte bazı sorunlar çıkacaktır. Çıkacak olan sorunlar kurumların, personelin, öğrencinin, öğrenci velilerinin, yerel kültürün vb. kendi özelindeki koşullardan kaynaklanabilmektedir. Ne sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın bu sorunlara özel eğitim kurumu yöneticileri doğrudan muhatap olmakta ve çözüm bulmak zorunda kalmaktadırlar. Araştırma günümüz koşullarında özel eğitim hizmetlerinin ve örgütsel yapısının ulaştığı son noktada yönetim alanında çeşitlilik barından ve yöneticilikte tecrübe sahibi kurum yöneticilerinin yıllar içindeki birikimlerini ortaya koymasına bakımından önem arz etmektedir.

Sınırlılıklar

Araştırmanın sınırlılıkları şu şekildedir:

1. Araştırma özel eğitim yöneticisi olan 8 yöneticinin verdiği cevaplarla sınırlıdır. Ulaşılan yöneticiler özel eğitim hizmeti veren kurumların müdür ve müdür yardımcılardır. Çalışmada, özel eğitim hizmetlerinin pratiğe döküldüğü yönetim katmanı gözetilirken fiilen eğitim süreçlerine tanık yöneticilere odaklanılmıştır. İlçe, il veya bakanlık düzeyinde yöneticilerinin eğitim sürecine ilişkin görüşlerine yer verilememiştir. Kurum yöneticilerinin değerlendirmeleri, onları yöneten yöneticiler açısından değerlendirilememiştir.
2. Araştırmaya katılan yöneticilerin bazıları, araştırmacılar ile geçmişte yönetici-personel ilişkisi yaşamış yöneticilerdir. Katılımcı yöneticiler, verdikleri yanıtlarda araştırmacıları subjektif algılayabileceği sorunlara değinmekten kaçınmış olabilirler.
3. Katılımcı yöneticilerle yapılan yüz yüze görüşmelerde ses veya görüntü kaydı alınmasına isteksizlikleri gözlenmiş ve daha samimi yanıtlar verebilmeleri için kayıt alma usulü el ile yazma ve imza altına alma olarak belirmiştir. El ile yazma süreci görüşmenin sözlü akışı olumsuz etkilemiş ve katılımcı yöneticinin yanıtlarını filtrelemesine neden olmuş olabilir.
4. Araştırmacıların, ulaşabildiği yöneticiler bakımından en uzun süre yöneticilik tecrübesine sahip yöneticilere odaklanmıştır. Ancak bu yöneticilerin bir kısmı yöneticiliklerinin büyük bölümünü aynı

kurumda yapmışlardır. Yaşadıkları yönetsel sorunlar ve örgütsel kademelerin aynı veya yakın olması araştırmanın sınırlılıklarından biridir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Özel Eğitimin Ortaya Çıkışı ve İçinde Barındırdığı Kümeler

İnsanlar toplu yaşamaya başladıklarından bugüne kadar ilgi, yetenek ve kapasitelerine göre başta mesleki olmak üzere çeşitli rolleri üstlenmişlerdir. İlgi ve yetenekleri farklılaşan bireyler için toplumlarda detaylanan roller kaçınılmazdır. Alışılmış düzeyde ilgi ve yetenek sahibi çocukların sosyal rollere ve statüleri ayrıştırılması için genel düzenlemeler yapılmıştır. Özel gereksinimli bireylerin toplumsal kabulleri, toplumsal rollerde olağan akışa dahil olmalarının kolay olmamıştır. Tarih boyunca genel durum engelli bireylerin toplumları tarafından baskılanması, ekonomik ve politik alanın dışına itilmesi olarak gözükmemektedir (Altuntaş Duman ve Doğanay, 2017).

Özel gereksinimli bireylerin özel gereksinimleri; fizyolojik, sosyolojik, ekonomik ve politik olarak toplumun genelini oluşturan bireylerin istek ve ihtiyaçlarının sayısal üstünlüğü altında ezilmiştir. Toplumların genel ihtiyaçlarının ve arzularının benzeşmesine rağmen özel gereksinimli azınlığın ihtiyaçlarının çeşitlilik arz etmesinin toplumsal reddi güçlendirdiği düşünülebilir. Özel gereksinimli bireyleri sadece engelli bireyler olarak sınırlamak da doğru olmayacaktır. Özel yetenekli, üstün zekalı, farklı düşünme ve öğrenme modellerine yatkın bireyler de toplumun alışlagelmiş düzenine ayak uydurmaları, toplum tarafından bağra basılmaları ihtimali istisnalarla sınırlıdır (Akçamete, 2012).

Sak ve diğerlerinin (2020:17) Türkiye’de özel eğitim hizmetlerini inceledikleri çalışmalarında yararlandıkları birtakım kaynaklardan derledikleri düşüncelerine göre bazı toplumlarda engelli veya üstün yetenekli bireylerin özelliklerinden ötürü şeytan oldukları, bazı günahların bedeli olarak yaratıldıkları düşünülmüş ve katle varan acımasızlıklar yaşanmıştır. Orta Çağ’da engellilerin yaşama haklarına kastedilmesi azalsa da kötü muameleye ve aşağılanma örnekleri devam etmiştir. Semavi dinlerin etkisi ile engellilere yönelik olumsuz tutumlar yumuşamış, Rönesans ile insan hayatı önem kazanmış ve bu tüm etkenler engelli bireylerin eğitimi konusunda ilk adımlara vesile olmuştur.

Özel eğitim hizmetlerinin ilk örneklerinin, bugünkü anlayışa göre özel gereksinimli bireyler kümesinin tamamını kapsadığını söylemek gerçekçi olmaz. “Özel gereksinimli birey tanım olarak öğrenmede güçlük yaşayan bireyleri kapsadığı kadar üstün yetenekleri olan bireyleri de kapsar” (Akçamete, 2012).

Özel gereksinimli bireyleri, ihtiyaçları bakımından engelli bireyler ve üstün zekalı veya yetenekli bireyler olarak iki farklı kümeye ayrıştırabiliriz. Tarihsel olarak özel gereksinimlerine yönelik ulaşabildikleri eğitim olanaklarını bu ayrımla değerlendirmek daha gerçekçi olacaktır. Üstün zekalı veya üstün yetenekli bireylerin tarihsel süreçte özel gereksinimli bireyler kümesinin diğer bileşenlerine oranla daha az mağdur olduğu düşünülebilir. Özel gereksinimlilerin eğitim ihtiyaçlarını ve sorunlarını çözümlerken genel olarak üstün yetenekli veya zekalı özel gereksinimliler ve engelli veya yetersizliği bulunan özel gereksinimliler olarak iki ana kümede analiz yapmak daha yerindedir. Yetenek veya yeterlilik düzeylerine göre bu iki kümeye ayırabileceğimiz özel gereksinimli bireylerin içerisinde de yetenek veya kısıtlılık durumlarının türü veya şiddetine göre alt kümelere ayrılması mümkündür (Ergezen, 2022). Görme engelli bir birey ile zihinsel yetersizliği olan bir birey özel eğitim bakımından yetersizliği olanlar kümesinin bileşenleri olsalar bile eğitim ihtiyaçları, sorunları, eğitim alacakları kurumların personel ve örgütsel yapısı farklılık gösterebilir.

Türkiye’de Özel Eğitim Hizmetlerinin Kökleri ve Tarihsel Gelişimi

Tarihimizde, özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerin kökleri eskilere dayanmaktadır. Tarihsel literatürümüzün kilometre taşlarından, Yusuf Has Hacıb’in eseri Kutadgu Bilig’de, Hakan’ın Oğurmuş’a Öğüdü’nde “... Halka yararlı ol, düşkünlere yara/Yakınlık göster, bağrını aç akrabana/Ya da gözsüz, kötürüm, yine aksak olan var...” (Aşıcı, 2019:266) ifadelerine baktığımızda özel eğitim hizmetlerine yönelik kamusal kaygılarımızın köklü geçmişteki izlerine rastlamak mümkündür. Verdiği öğüt ile kaygılarını dile getiren kişinin Hakan sıfatıyla ülkenin en üst yöneticisi olması özel gereksinimlilere yönelik kamusal ve idari kaygılara işaret etmektedir (Akçamete, 2012).

Ünlü (2018), Osmanlı döneminde Zihinsel Yetersizliği Olan Bireyler adlı çalışmasında Selçuklu’da ve kültürel mirasçısı Osmanlı’da daruşşifa geleneğinin sürdüğünü söylemektedir. Özel gereksinimli

bireyler kümesinde üstün yetenekliler tarihsel bakımdan biraz daha avantajlı konumdadırlar. Osmanlı'da üstün yetenekli bireylerden uzman kamu personeli ve yönetici yetiştirmek için yetersiz bulunan medrese eğitimi dışında, Enderun Mektebi kurulmuştur (Işık ve Güneş, 2017).

Engellilerin eğitimi özelinde ilk adımlar olarak İstanbul'da kurulan Sağır Dilsiz ve Amalar Mektebi, kendinden sonra kurulacak olan özel eğitim kurumlarına öncülük etmiştir (Şimşek, 2020: 395). İzmir'de, bazı kaynaklara göre Albert Karmona'nın öncülüğünde 1911'de veya başkaca kaynaklara göre Yanyalı Fuat Bey'in çabaları ve Millet Meclisi himayesinde 1923'te kurulan Sağır ve Dilsizler Mektebi, Cumhuriyet dönemimizdeki ilk özel eğitim kurumlarının başında gelir (Sak ve diğerleri, 2020:27).

Ülkemizin kuruluş sürecindeki ilk anayasa olan 1921 Anayasa incelendiğinde özel eğitimle doğrudan ilişkilendirilebilecek madde bulunmadığı ancak eğitim ile ilgili olarak 11. madde; maarif işlerini vilayet şuralarına attığı görülür. 1924 Anayasası incelendiğinde eğitim hakkındaki 87. maddenin ayırım yapmaksızın tüm yurttaşlara ilköğretime tabii olmak ödevi vermektedir. Cumhuriyet dönemimizde özel eğitim ile ilişkilendirilebilecek kapsamlı ilk yasal düzenleme olarak 1929 tarihli ve 1416 sayılı kanun söylenebilir. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkındaki Kanun'un 3. maddesinde sözlü sınava çağrılacak adayların özelliklerine değinilmiştir. İlgili madde incelendiğinde kavrama, özetleme, ifade etme, muhakeme, ikna kabiliyetleri, ilmi gelişmelere açıklık ve akademik çalışmalara yatkınlık gibi özelliklerin listelendiği görülür. Bu özelliklerden hareketle üstün yetenekli veya üstün zekalı bireylerin eğitimlerine yönelik destek mahiyetinde bir düzenleme olduğu düşünülebilir (Çağlar, 2019).

Çağlar (2019), Cumhuriyet devrinde 1981' kadar özel eğitimi incelediği çalışmasında İzmir'de 1923'te Ali Fuat Bey tarafından kurulan Körler ve Sağırlar Mektebinin sorumluluğunun, 1951 yılında yayımlanan 5822 sayılı kanun ile bugünkü karşılığı Sağlık Bakanlığı olan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti'nden alınıp Milli Eğitim Bakanlığı'na devredildiğinden bahseder. Bu bilgiler ışığında engelli bireylere yönelik hizmetlerin yönetim sorumluluğu hakkında sağlık ve sosyal yardım alanından eğitim alanına doğru bir anlayış kayması yaşandığı görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Talim Terbiye Kurulu Kararları fihristinde 1952 tarih 52 sayılı olarak özel eğitim ve öğretime muhtaç çocuklara mahsus okulların mütehasıs öğretmenlerini yetiştirecek bir bölüm açılması hakkında karar aldığı yer almaktadır. Bu karar özel eğitim hizmetleri hakkında çocukların özel eğitim ve öğretime muhtaç olarak sınıflandırıldığı, bu çocuklara eğitim verecek öğretmenlerin mütehasıslık sıfatı ile tanımlanması dikkat çekicidir.

Ulusal mevzuatımızda, özel eğitim hakkında adım adım tarama yapıldığında, 1952 sonrası gerek üstün zekalıların/yeteneklilerin gerekse engelli bireylerin alacakları özel eğitim hizmetleri hakkında düzenlemeler ve uygulamalara daha çok rastlandığı görülmektedir. 1961 yılında yayımlanan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 6. maddesinde ilköğretim kurum türlerini listelenmiştir. İlgili maddenin 5. bendinde özel eğitime muhtaç çocuklar için kurulacak okullar ve sınıflar ilköğretim kurum türü olarak sayılmıştır. Aynı yıl yayımlanan 1961 Anayasası'nın 50. maddesine bakıldığında; özel eğitime ihtiyaç duyanları topluma yararlı kılınması için Devlet'in görevlendirildiği görülmektedir. 1962'de yapılan 7. Milli Eğitim Şurası'nda alınan karar içinde İlköğretim başlığı 7. bende bakıldığında; Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yönetmeliği'nin hazırlandığı anlaşılmakta ve ilgili başlığın nihayetinde bu yönetmeliğin Talim Terbiye Kurulu'nca incelenip 1962-1963 Eğitim Öğretim Yılı'nda yürürlüğe konulacağını karara bağlandığı görülecektir (Çağlar, 2019).

Ülkemizde 1950'den itibaren Mitat Enç, Gazi Eğitim Enstitüsü'nde özel eğitim şubesi kurulmasına öncülük etmiştir (Çitil, 2021:201).

Özel eğitime muhtaç çocukların ve engel gruplarının tanımlandığı, özel eğitimin amaçlarının ve özel eğitim kurumlarında çalışacak personellerin görevlerinin belirtildiği Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yönetmeliği, 1962'de yayımlanmış, 1967 ve 1968'de düzenlemelere uğramıştır (Sak ve diğerleri, 2020:32).

Özel eğitim hizmetlerinin ülkemizdeki temelleri yukarıda anılan düzenlemeler ile atılmıştır. Tarihsel köklerimize inildiğinde özel gereksinimli bireylerin toplumsal kabulü, sağlık hizmeti almaları, sosyal olarak desteklenmeleri söz konusudur. Üstün zekalıların/yeteneklilerin toplumsal yarar bakımından getirilerinden ötürü tüm toplumlarda olduğu gibi bizim toplumumuzda da eğitim hizmetlerine, diğer

özel gereksinimli gruplardan daha erken dönemlerde erişebildikleri aşıkardır. Engelli bireylere sunulan hizmetler bütününün salt olarak sağlık hizmeti veya sosyal hizmetler anlayışıyla başlamış olsa dahi bu eksenlere eğitim hizmetinin eklenmesinin Osmanlı döneminin sonları ile Cumhuriyet döneminin başlarına denk geldiği görülmektedir. Engelli bireylere yönelik özel eğitim hizmetleri ile ilgili ilk kapsamlı düzenlemelere ise 222 sayılı kanunda ve 7. Milli Eğitim Şura'sında rastlanmaktadır (Ergezen, 2022).

Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel eğitim hizmetlerinden doğrudan sorumlu genel müdürlüğü olarak Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü orgm.meb.gov.tr resmi internet sitesindeki Mevzuat-Kanun alt menüsünde sadece; 5378 Sayılı Kanunu (Resmi Gazete, 2005a), 573 sayılı KHK (Resmi Gazete, 1997) ve 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanununu (Resmi Gazete, 2005b) listelemektedir. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bu yaklaşımı, özel eğitim hizmetlerine yasal çerçeve olarak bu üç mevzuatı baz aldığı şeklinde yorumlanabilir.

Türkiye'de Özel Gereksinimli Bireylere Hizmet Veren Kurumlar

Türkiye'de özel eğitim hizmeti, diğer eğitim hizmetleri gibi başta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar tarafından verilmektedir. Özel gereksinimli bireyler hakkında Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve bazı sivil toplum kuruluşlarının görev ve sorumluluk alanına giren konular da mevcuttur.

5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanun'un;

- ✓ Engellilere yönelik mevzuat düzenlemelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın görüşünün alınmasını yasal olarak zorunlu kılmıştır, engele bağlı derecelendirme ve sınıflandırmalarda uluslararası normlara atfen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı müştereken görevlendirilmiştir,
- ✓ 11 maddesi; erken tanı ve koruyucu hizmetler için Sağlık Bakanlığı görevlendirilmiştir. Erken tanı ve koruyucu tedbirlerle engelin tamamen ortadan kaldırılması ve/veya şiddetinin önlenmesi için tedbir alınması bakımından bu madde önem arz etmektedir. Engelin ortadan kaldırılması veya şiddetinin azaltılması verilecek hizmetin niteliğini, miktarını ve süresini tümüyle etkilemektedir,
- ✓ 13 maddesi; mesleki habilitasyon ve rehabilitasyon hizmetleri bakımından kamu kurum ve kuruluşları ile beraber belediyelere sorumluluk yüklemiştir,
- ✓ 15. ve 16 maddeleri; temel eğitimden yükseköğretime kadar eğitim öğretim hizmetleri hakkındaki esasları düzenlerken, Engelli Danışma ve Koordinasyon Merkezlerinin çalışma usulleri için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu müştereken sorumlu tutulmuştur. İşitme veya dil engeli olan bireylerin eğitim ve öğretim hizmetlerine destek olmak amacıyla Türk İşaret Dili kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Dil Kurumu görevlendirilmiştir. Engelli bireylerin yine eğitim ve kültür hizmeti alabilmeleri için kabartma, sesli kitap, altyazı, işaret dili tercümesi, betimlemeli vb. her tür materyal için Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlendirilmiştir.

Özel Gereksinimlilere Hizmet Veren Kurumların Örgütsel Yapıları ve Yönetim Anlayışları

Başta 5378 Sayılı Kanun ve 573 Sayılı KHK olmak üzere ilgili mevzuatın görev atfettiği bakanlıkların veya bu bakanlıkların çeşitli idari bölümlerinin, başat hizmet alanlarının yanı sıra özel eğitim hizmetleri ile ilişkili birimlere sahip oldukları da görülebilir.

Milli Eğitim Bakanlığı

Özel eğitim hizmetleri denilince ilk akla gelen özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları, özel eğitim uygulama merkezleri, rehberlik araştırma müdürlükleri, bilim sanat merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kaynaştırma ve bütünleştirme hizmetlerinin yürütüldüğü genel sınıflar yapısal ve yönetsel olarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine bağlıdır. Milli Eğitim Bakanlığı bu kurumlara, devletimizin idari yapısı içinde milli eğitim müdürlükleri marifeti ile hizmet üretirir. Bu hizmetlerin niteliği ve uygulanma esasları için bakanlığın merkez teşkilatının kararları belirleyicidir (Ergezen, 2022).

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, bakan yardımcısı aracılığıyla Milli Eğitim Bakanı'na bağlı olduğu görülmektedir. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, başat hizmet alanı olan özel eğitim hizmetlerini yürütürken müfredat, insan kaynakları, okul/kurum sayısı hakkında değişimler, alanında mütehassıs öğretmenlerin yetiştirilmesi gibi destek hizmetlere ihtiyaç duyması kaçınılmazdır. Destekleyici mahiyetteki bu hizmetlerin başat sorumlusu olarak Talim Terbiye Başkanlığı, Personel Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu gibi idari yapılar sayılabilir. Bu yapılar ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün örgütsel bağı Milli Eğitim Bakanı ve bakan yardımcısı üzerinden kurulu olduğu teşkilat şemasında gösterilmiştir. Bu halde hem Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü idari olarak yönetmesi hem de diğer tüm idari birimlerle örgütsel bağı kurması bakımından Milli Eğitim Bakanı'nın, özel eğitim hizmetlerinin örgüt yapısının en kritik noktasında olduğu söylenebilir. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün teşkilat yapısı incelendiğinde Genel Müdüre bağlı hizmet birimleri olarak;

- ✓ İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı
- ✓ Özel Eğitim ve Kaynaştırma Daire Başkanlığı
- ✓ Araştırma Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı
- ✓ Eğitim Politikaları Daire Başkanlığı
- ✓ Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı
- ✓ Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı
- ✓ Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı görülmektedir.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün teşkilat şeması incelendiğinde, tüm alt birimlerinin ve birim sorumlularının doğrudan genel müdüre karşı sorumlu oldukları bir örgütsel yapı ile yönetilmektedir. Eğitim hizmetini özel gereksinime göre yürütecek olan alt birimlere dikkatli bakıldığında görülecektir ki özel eğitim ve kaynaştırma hizmetleri bir alt birimde, özel yeteneklilerin geliştirilmesi hizmetlerinin başka bir alt birimde örgütlenmiştir. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün örgütlenmesinde izlenen bu tutum, özel eğitim hizmetlerinin eğitim ayağının örgütlenmesinden sorumlu yönetim anlayışının, özel gereksinimlilerin eğitsel sınıflamasını yetersizlik veya üstün yeterlilik olarak iki kümede değerlendirdiğini göstermektedir (Çağlar, 2019).

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın teşkilat şeması incelendiğinde özel gereksinimli bireylere yönelik hizmetlerden sorumlu başat birimin Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olduğu anlaşılmaktadır. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün aynı bakan yardımcılığında örgütlenmiş olması özel gereksinimli bireyler hakkındaki sosyal politikaların örgütlenmesi ve yönetilmesi açısından olumlu fırsatlar sunabilir (Çitil, Karakoç ve Küçüközyiğit, 2018).

Özel Gereksinimlilere Hizmet Veren Diğer Kurumlar

Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlıkları dışında ilgili mevzuatların görev atfettiği bazı bakanlıklar ve kurumlar vardır. Bu kurumlar;

- ✓ Sağlık Bakanlığı, tıbbi tanılama ve koruyucu hizmetleri Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü birimi ile,
- ✓ Yükseköğretim Kurulu, özel eğitim alanında mütehassıs öğretmen yetiştirilmesi için ilgili bölümlerin açılması hizmetini Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı ile,
- ✓ Türk Dil Kurumu, işitme ve konuşma engellilerin kullanacağı Türk İşaret Dili çalışmaları ile,
- ✓ Kültür ve Turizm Bakanlığı, işitme ve görme engellilerin erişiminin sağlanmasına yönelik içeriklerin oluşturulması veya içeriklerin oluşturulmasına yönelik düzenlemeler yapması için Radyo Televizyon Üst Kurulu, Müze Müdürlükleri gibi birimleri ile,

- ✓ Belediyeler, engelli erişim hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri ve engelli rehabilitasyon merkezleri ile, özel gereksinimlilere hizmet üretmektedirler.

Özel Eğitim Hizmetlerinin Yönetsel Alanları

Özel eğitim hizmetleri, diğer idari ve kurumsal yapıların içinde yer almasından dolayı şeklen diğer idari yapılar gibi yönetilmektedir. Kurumsal yapının idaresi, hizmet alan ve hizmet veren sayılarının dengesinin yönetilmesi, hizmet bütçesinin yönetilmesi, yönetim sürecinin hukuki, insani ve etik yanlarının gözetilmesi ve bu alanların birbirleri ile ilişkileri özel eğitim hizmetlerinin yönetsel alanını büyük ölçüde tanımlayabilir (Şimşek, 2020).

Özel eğitim hizmetlerinin üretildiği okul, rehabilitasyon merkezi, özel eğitim sınıfı, kaynaştırma öğrencilerinin eğitim aldıkları sınıfların bulunduğu örgün eğitim kurumlarının kurum yöneticileri eğitim faaliyetlerinin fiilen içinde yer alan yöneticilerdir. Bu okul yöneticilerinin bürokratik olarak dahil oldukları örgütsel yapı özel eğitim ile beraber diğer eğitim alanlarının da yönetiminden sorumlu olabilmektedir. İlçe düzeyinde eğitim yöneticileri, il düzeyinde eğitim yöneticileri, mülki ve idari amirler, MEB düzeyinde yöneticiler, yönettikleri hizmetler bakımından özel eğitimin yönetsel alanını belirlemektedirler.

Özel Eğitim Hizmeti Üreten Kurumlar ve Örgütsel Yapıları

Türkiye’de özel eğitim hizmeti ile ilgili olarak bakıldığında 2022 2023 Eğitim Öğretim Yılı sonu itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 1859 okulda, 507804 öğrenciye, 19536 öğretmenle, 11943 derslikte hizmet yürütülmektedir (MEB, 2023:44). Özel eğitim hizmetlerini yaygın eğitim kurumu olarak yürüten 294 tane Rehberlik Araştırma Merkezi, 393 tane Bilim Sanat Merkezi, özel öğretim kurumu statüsünde 2208 tane özel eğitim ve rehabilitasyon kurumu ve 37 tane özel eğitim kurumu hizmet üretmektedir (MEB, 2023:223).

Kurumlar yapısal olarak kurum müdürlükleri makamıyla yönetilir. Kurum müdürleri, ilçe milli eğitim müdürlüğüne bağlıdır. İlçe milli eğitim müdürlükleri kaymakamlıklara ve il milli eğitim müdürlüklerine bağlıdır. İl milli eğitim müdürlükleri 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu gereği idari şube başkanlığı sıfatıyla il mülki amiri olan valiye bağlıdır. Yine 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. maddesi gereği Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olmakla beraber cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların görevlerine ilişkin re’sen verilen emir ve talimatlarını uygulamakla görevlidirler. Bu kapsamda ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında eğitim hizmeti alan 425 816 özel gereksinimli öğrencinin özel eğitim hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı’nın talimat, emir, politika, anlayış, destek ve tasarrufları üzerinden il ve ilçe idari yapılarının örgütlülüğü ile yönetilmektedir. Bu kurumların, resmi idari yapının organları olmalarından ötürü denetim bakımından da resmi teftiş ve denetim mekanizmalarına tabii olmaları söz konusudur (Çitil, Karakoç ve Küçüközyiğit, 2018).

Bu kurumlar dışında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal hizmet merkezleri üzerinden engellilere yönelik bir kısmı eğitim hizmeti alanına giren çeşitli hizmetler üretirler. Bu merkezler Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği ile kurulur ve yönetilirler. Yönetim yapı ve usulleri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü üzerinden vali ve ilgili bakanlığa bağlıdır (Altuntaş Duman ve Doğanay, 2017).

Özel eğitim hizmetini doğrudan üreten kurumlarda çalışacak personelin alanında uzman olması yasal bir zorunluluktur. Uzman personelin yetiştirilmesi de özel eğitim hizmetlerinin sağlıklı yönetilmesi açısından önem arz etmektedir. Özel eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde öğretmen, eğitmen, yönetici, servis görevlisi, temizlik görevlisi vb. alanlarda personele ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde başta özel eğitim öğretmenlerini olmak üzere bu alanda ihtiyaç duyulan personellerin ve yöneticilerin büyük çoğunluğunu üniversiteler yetiştirmektedir. Bu durum üniversiteleri ve Yükseköğretim Kurulu’nu özel eğitim hizmetlerinin bir paydaşı yapmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat şeması üzerinde Yükseköğretim Kurulu ile bağının gösterilmesi, özel eğitim hizmetleri açısından da anlamlıdır (Şimşek, 2020).

Özel Eğitim Hizmeti Üreten Personel ve Örgütsel Bağları

Özel eğitim hizmetlerini yürüten kurumların bazı dernek ve vakıflar dışında kalan büyük çoğunluğu devlet idari yapısı içinde yer alır. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda hizmet alan 425

816 özel gereksinimli öğrenciye hizmet üretmekle görevli 16 671 öğretmen ve bu hizmetin üretildiği okullar, rehberlik araştırma merkezleri, bilim sanat merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri düşünüldüğünde binlerce personel ve yönetici örgütsel bakımdan Milli Eğitim Bakanlığının bünyesindedir. Özel eğitim hizmetlerinin örgütsel ve yönetsel sorunları için sayı üstünlüğü bakımından Milli Eğitim Bakanlığı başat aktördür. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Engelli ve Yaşlı İstatistikleri'nin Eğitim Başlığı incelendiğinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşların dışında başkaca bir yapının sayılarına rastlanmadığı görülmektedir. Bu durumdan özel eğitim hizmetlerinin değerlendirilmesinde Milli Eğitim Bakanlığı idari yapısının ve personellerinin başat aktör olduğu teyit edilebilir (Dolu, 2019).

İlgili Bazı Araştırmalar

Özel eğitim hizmetleri ile ilgili literatür taraması yapıldığında günden güne artan sayı çeşitlilikte araştırma yapıldığı görülmektedir.

Tabak (2022), özel eğitim programlarının yürütüldüğü süreçte okul idarecileri ile özel eğitim öğretmenleri ile iş birliğine yönelik görüşlerinin incelendiği durum çalışması desenindeki araştırmasında Tekirdağ ilindeki 9 okul idarecisi ile 11 özel eğitim öğretmenini çalışma grubu olarak seçmiştir. Okul idarecileri ile öğretmenler arasında iş birliğinin faydaları ortaya konan çalışmada öğretmenler tarafından iş birliğini zora sokan durum olarak okul idarecilerinin özel eğitim hakkındaki bilgi yetersizlikleri dile getirilmiştir. Araştırmadaki tüm öğretmenlerin idarecilerden kaynaklanan iş birliği zorlukları yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Ergezen (2022), özel gereksinimli bireylerin uzaktan eğitim ile eğitilmesinde özel eğitim öğretmenlerinin görüşlerini irdelediği nitel araştırma yöntemlerinden açıklayıcı durum çalışması desenindeki çalışmasında uzaktan eğitim süreçlerinde öğretmenlerin yeteri kadar öğretim yöntemi kullanmadığı, bireyselleştirilmiş eğitim programlarını uygulanamadığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı'nın diğer dijital iletişim kanalları kadar ihtiyaca cevap veremediğini ortaya koymuştur. Ortaya koyulan sorunların çözümü için teknik altyapıda iyileştirmelere, özel gereksinimli bireylerin ailelerindeki yetişkinlerin mentörlük ve koçluk özelliklerine, psikolojik destek hizmetlerine ve yüz yüze eğitime geçilmesine dikkat çekilmiştir.

Karataş (2021), özel eğitim kurumlarındaki psikolojik danışmanların danışma ve rehberlik hizmetlerine yönelik görüş ve önerilerini incelediği nitel araştırmasında seçtiği katılımcıların önerileri ile yeni katılımcılarla ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin ve denetmenlerin, rehberlik hizmeti veren personelin rolleri hakkında bilgilendirilmesi, ilgili alanlarda hizmet içi eğitimlerin yapılması, rehberlik servislerinde çeşitli fiziki düzenlemeler yapılması, işleme engellilere yönelik hizmet verilebilmesi için rehberlik personeline yönelik işaret dili eğitimi fırsatı tanınması hususlarında önerilerde bulunulmuştur.

Karal (2020), özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin finansal sorunlarını incelediği çalışmasında kurum sahipleri ve yöneticilerinin finansal bilgi eksikliklerine ve öz kaynak yetersizliklerine dikkat çekerken teşvik, kredi ve özel öğretim kurumu statüsündeki bu kurumların öğretmen saatlik ücretlerinin bir kısmının Devlet bütçesinden ödenmesi önerileri getirilmiştir.

Buğday (2020), okul yöneticilerinin özel eğitim meslek okullarının mevzuatı hakkındaki düşüncelerini irdelediği çalışmasında özel eğitim meslek okullarının statü sorunlarına, mezunların istihdam düzeylerinin az olduğuna, alan dışından görevlendirilen öğretmenlerin özel eğitim kısıtlılıklarına değinmiş ve mevzuatın düzenli takip edilmesini, iş verenlerin engellileri istihdam etmesinin teşvik edilmesini ve mevzuatın atıfsız bir mevzuatta toplanmasını önermiştir.

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Araştırmada nitel bir araştırmadır. Bu çalışmada, nitel araştırma tekniklerinden fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Olgu bilim deseni, farkında olduğumuz fakat ayrıntılı ve derinlemesine bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanarak daha çok subjektif görüşün betimleme özelliğine sahip ve bireysel farklılıkları göz önünde tutan yeni bir araştırma anlayışını içermektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Bu çalışma özel eğitim kurumu yöneticilerinin yaşadıkları ve tanık oldukları sorunlarla ilgili görüşlerini

ayrıntılı biçimde ve farklı yönleri ile ortaya koyarak betimlemek ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmak için fenomenoloji deseninde yürütülmüştür.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubunu özel eğitim yöneticileri oluşturmaktadır. Bu kapsamda araştırmaya dâhil edilen 8 yönetici ile görüşülmüştür. Araştırmaya katılanların cinsiyeti, yaşı, mesleki kıdemi, yöneticilik süresi, yönetim alanındaki özel gereksinimli öğrenci sayısı ve yönetim alanındaki özel eğitim hizmeti veren personel sayısı düzeyine ilişkin bilgiler Tablo 3.1’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Tablo 3.1: Araştırmaya Katılanların Demografik Değişkenleri

	Cinsiyet	Yaş	Mesleki Kıdem	Yöneticilik süresi	Hizmet Alan Özel Gereksinimli Öğrenci Sayısı	Özel Eğitim Hizmeti Veren Personel Sayısı
K1	Erkek	47	24	13	30 ve üstü	30 ve üstü
K2	Kadın	49	25	11	30 ve üstü	20-29
K3	Kadın	53	25	8	30 ve üstü	30 ve üstü
K4	Erkek	53	19	7	30 ve üstü	30 ve üstü
K5	Erkek	48	25	10	20-29	20-29
K6	Kadın	42	19	7	30 ve üstü	20-29
K7	Kadın	51	29	13	20-29	20-29
K8	Kadın	51	28	18	30 ve üstü	30 ve üstü

Tablo 3.1’de verilen katılımcıların profili incelendiğinde, çalışmada 5 kadın 3 erkek katılımcı bulunduğu görülmektedir. Yaşları bakımından katılımcıların 42-53 yaş aralığında olduğu belirlenmiştir. Kıdem süreleri bakımından ise en az 7 yıl, en fazla 28 yıllık kıdeme sahip katılımcılar çalışmada yer almıştır. Araştırmaya katılan yöneticiler yöneticilik süresi açısından değerlendirildiğinde en az 7 yıl en fazla 18 yıllık bir yöneticilik tecrübesine sahiptirler. Kurumdaki öğrenci sayıları açısından tablo değerlendirildiğinde çoğunlukla 30 ve üstü öğrenciye sahip, personel açısından değerlendirildiğinde ise 4 katılımcı 30 ve üstü; 4 katılımcı da 20-29 olarak belirtmişlerdir.

Verilerin Toplama Araçları

Çalışmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Kişisel Bilgi Formu: cinsiyeti, mesleki kıdemi, yaş, yöneticilikte geçen süre, öğrenci sayısı ve personel sayısı ile ilgili sorular bulunmaktadır. İkinci bölümde yer alan görüşme soruları ile özel eğitim kurumu yöneticilerinin, yönetim alanlarında yaşamış olduğu veya tanıklık ettiği özel eğitim hizmetlerinin örgütsel ve yönetsel sorunlarının analizini tespit etmeye yönelik maddeler bulunmaktadır.

Verilerin Toplanması

Veriler 2022 ve 2023 yılları içerisinde araştırmacılar tarafından doğrudan yapılan görüşmeler neticesinde toplanmıştır. Araştırmaya dâhil edilen katılımcılara konu hakkında kısa bir bilgilendirme yapılmış ve çalışma sonuçlarını bilimsel bir çalışmada kullanılacağı ve de kişisel bilgilerin bu çalışmada yer almayacağı bilgisi verilerek katılımcılar aydınlatılmıştır. Katılımcı olarak özel eğitim hizmeti veren kurumların yöneticileri seçilmiştir. Özel eğitim hizmetlerindeki yöneticilik tecrübesi 7 yıldan fazla olan, yönetim sahasında özel eğitim hizmeti alan öğrenci sayısı ve hizmet üreten personel sayısı 20’den fazla olan kurumların yöneticilerine odaklanılmıştır. Görüşmeler süresi yaklaşık 45-60 dakika sürmüştür.

Verilerin Analizi

Elde edilen verilerle araştırmanın kapsamı doğrultusunda betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analiz, elde edilen verilerin önceden oluşturulan temalara göre özetlenip yorumlandığı, sebep-sonuç ilişkilerinin incelenerek sonuca ulaşılmasına imkân veren analizlerdir (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Betimsel analiz yöntemlerinden olan içerik analizi yapılarak değerlendirilmiş ve çalışma sonucunda önerilerde bulunulmuştur.

BULGULAR VE YORUM

Özel eğitim hizmetlerinin yönetilmesi süreçlerinde ve örgütsel yapısında karşılaşılabilecek sorunları analiz edebilmek için toplanılan verilerin içerik analizi ile çözümlenmesine ait bulgular bu bölümde verilmiştir.

Araştırmanın Birinci Alt Problemine Ait Bulgular

Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan açık uçlu sorulardan ilki “Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların nedeni nedir?” şeklinde olup katılımcıların vermiş olduğu cevaplar neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 4.1’de sunulmuştur.

Tablo 4.1: Özel Eğitim Kurumlarında Örgütsel ve Yönetsel Sorunların Nedenine Yönelik Değerlendirmede Ortaya Çıkan Temalar ve Kodlar

Temalar	Kodlar	f
Personel ile ilgili sorunlar	Liyakat ve tecrübe	4
	Motivasyon	2
	Personel eksikliği	3
Öğrenciler ile ilgili sorunlar	Aile	2
	Engel türü	4
Öğretim ile ilgili sorunlar	Alan dışı	2
	Fiziksel yetersizlikler	3
Eğitim hizmetleri ile ilgili	Mevzuat	6
	Denetim	2
Okul işletmesi ile ilgili sorunlar	Güvenlik	4
	Kaynak	3

A- Personel İle İlgili Sorunlarda;

Liyakat ve tecrübe kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Özel eğitimde liyakatli personel azlığı, alan mezunu azlığı.(K1)

Alan mezunu ve tecrübesiz personel sorundur. (K2)

Öğretmen, hizmetli, servisçi dahil tüm personel türlerinde özel eğitime hakkında eğitim ve bilgi yetersizliği mevcut.(K3)

Teorikte sorun yok uygulamada sorun var. İdareci öğretmene yönerge vermeye kalkarsa yabancılaşıma olur. Personeli doğru sevk etmek için idareci yeterlilikleri önemlidir. İdareci dışındaki personel için kişilik yapısı çok önemli. Öğretmenlik, özellikle özel eğitim öğretmenliği kendine has kişilik yapısı gerektirir. (K8)

Motivasyon kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Personel motivasyonu eksikliği .(K1)

Yaşlı, fiziksel olarak tükenmiş personelle işler yürümüyor. Özel eğitim kurumlarında genellikle kadın eğitimciler oluyor .(K2)

Personelin bir kısmında hiç istek ve şevk yok .(K4)

Personel eksikliği kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Yardımcı hizmetlerde de personel eksikliği vardır. (K2)

Norm kadrolu öğretmen sayısı çok az .(K2)

Personel sayısındaki eksikler sorun. Bazı özel eğitim kurumları sadece okul yöneticilerinden ibaret, hiç kadrolu öğretmeni yok. Bu kurumlarda örgütsel yapıdan söz edilemez. Bakanlık veya il düzeyindeki örgüt yapısı ise iyi niyetli yöneticiler olsa bile özel eğitimle pek de alakası olmayan yöneticilerle yönetiliyor.(K6)

B- Öğrenciler İle İlgili Sorunlar

Veli ile ilgili kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Öğrenci ile ilgili sorunlar velide odaklanır. Veli bilinçsizliği vardır. Veliler öğrencilerin özel durumlarını kendi hayatlarını kolaylaştırmakta kullanabiliyor. Okulda verilen eğitim evde devam ettirilmiyor.(K1)

Engelli çocukların ailelerinde ayrılma, boşanma veya eşi suçlayıp terk etme sık görülmektedir. Bu durum yönetim alanım dışından gelen başlıca sorundur. (K6)

Engel türü ile ilgili kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Engel türü, yaşı ve obezite sorun. Öğrenciler bedensel ve zihinsel engelli olarak iki kategoride değerlendirilmeli. Ama tüm engel türleri özel eğitim adı altında tek branşta toplandı. Görme engelliler öğretmeni zihin engelliler okulunda görev alabiliyor. Doğru öğretmen ile doğru öğrenci buluşturulamıyor. Öğrencinin ehil karar vericilerle eğitsel yerleştirilmesi yapılmaması da sorun.(K5).

Öğrencinin engeli ile ilgili ilaç kullanması gereken durumlar oluyor. Anne babalar ilaç kullanımında istikrarlı davranmıyorlar. İlaçların ilerleyen yaşlarda başka hastalıklara neden olduğu inancı yaygın. Çocuklarının engeli ile ilgili bilimsel olmayan inançları ve talepleri oluyor. Engelli öğrencilerimizin çok azı mutlu ve huzur dolu evlerden geliyor.(K6)

Öğrencinin engel şiddeti arttıkça destek ihtiyacı artıyor. Personel çok yoruluyor. Bir süre sonra vazgeçme eğilimi görülüyor. Öğrencinin yaşı büyüdükçe öğretmenlerde mesleki bezme gözlemlerim. Yaşla beraber öğrenciyle personelin cinsiyeti farkı mahremiyet sorunu oluyor.(K7)

Öğrencilerin özel gereksinimlerine yönelik bakım hizmetinde aksaklıklar bulunuyor. (K8)

C- Öğretim İle İlgili Sorunlar

Alan dışı kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Öğretim sorunları alan öğretmenlerinin az olmasından kaynaklı. Alan dışı öğretmenlerin bilgi ve tecrübe yetersizliği öğretimsel amaçları geciktirmektedir. Alan dışı öğretmenler isteksiz. BEP ve BÖP programlarına öğrenciye uygun kazanımlar alınıp uygulanmamaktadır. (K1)

Alan dışından gelen personelin özel eğitimde farklılaşmış olan öğretim yöntemlerini bilmemesi (K2).

Fiziksel yetersizlikler kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Yetersiz sınıf donatımı, dersliklerin küçüklüğü gibi fiziksel eksiklikler öğretim alanını kısıtlamaktadır. BEP uygulamasında ağır engelli sınıflarda çalışan öğretmenlerin çaresiz kaldığını gözlemliyorum. Bir yıl boyunca aynı kazanımlar çalışılıyor.(K7)

Geleneksel öğretim ortamlarının yapısı uygun değil. Standart öğretim materyalleri ve derslik formları ihtiyaca yanıt vermiyor. (K8)

D- Eğitim Hizmetleri İle İlgili Sorunlar

Mevzuat kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Mevzuatın uygulanmasında sorunlar vardır. Göreve yeni başlayan personel kulaktan dolma bilgilerle hareket ediyor. Mevzuatta sınıfların mevcudu detaylı açıklanmaktadır. Ama öğrenci raporları hatalı olunca mevzuattaki durumu uygulamak sorun olur. Örnek verelim: Öğrencinin ağır-orta zihin engelli ve otizmlili olduğu aşikar. Öğrencinin raporu orta düzey zihin engelli diye çıkmış. Doğru sınıfa yerleştiremiyorsunuz. (K2)

Eğitim mevzuatı toplumla bütünleştirmeyi hedefler ama özel eğitimde dışlanma sorunu yaşanıyor. Örgütsel olarak da dışlanma yaşanıyor. Ücretli ve görevlendirme öğretmenlerle resmi programı yürütmek çok zor. Yazılı program çok ihmal ediliyor (K7)

Bizim alanımızın çerçevesi geniştir. 2000'li yıllardan bu yana çerçevenin mevzuat ayağı kapsayıcı hale gelmiştir. Ancak eğitim uygulamalarının detayını belirleyen alt metinler yoktur. Sık sık görüş yazısı sormak ihtiyacı doğabiliyor. (K8)

Denetim kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Eğitim hizmetlerinin denetimi yoktur. Eğitim hizmeti verilen binalar uygun değildir. Müfredatın uygulanmasını sağlayacak fiziki mekanlar yoktur. (K2).

Kaynak kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Kaynak sorunu var. Bağışçılara emanet ilerliyoruz. Kurumumuzda her alanda biraz varız biraz yokuz. Her alanda eksiklerimiz var. Kaynak temin ederken ikili ilişkileri kullanmak zorunda kalıyoruz. Kaynak sağlayan kişiler bazen personel arasından oluyor. Bu durumlarda resmi yönetim ilişkisini korumak için fazladan sıkılıyoruz (K1).

İş sağlığı ve güvenliğine uygun bina sorunu var. Bütçemiz ve olanaklarımız harcama kalemlerine yetmemektedir (K4).

Temizlik kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Temizlik, güvenlik, tamirat, tadilat, taşıma hizmetlerinde eksikler var. Personel eksikleri de var maddi eksikler de var. (K2).

Araştırmanın İkinci Alt Problemine Ait Bulgular

Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan açık uçlu sorulardan ikincisi “Katılımcı görüşlerine özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunlar niçin yaşanmaktadır?” şeklinde olup katılımcıların vermiş olduğu cevaplar neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 4.2’de sunulmuştur.

Tablo 4.2: Özel Eğitim Kurumlarında Örgütsel ve Yönetsel Sorunların Niçin Yaşandığının Değerlendirmesinde Ortaya Çıkan Temalar ve Kodlar

Temalar	Kodlar	f
Personel ile ilgili sorunlar	Personel eğitimi	4
	Liyakat	4
Öğrenciler ile ilgili sorunlar	Aile	4
	Engel türü	4
Öğretim ile ilgili sorunlar	Liyakatsizlik	5
	Tükenmişlik	3
Eğitim hizmetleri ile ilgili	Mevzuat	5
	Atıl kapasite	3
Okul işletmesi ile ilgili sorunlar	Bütçe	7
	Yönetici yetersizlikleri	3

A- Personel İle İlgili Sorunlar

Personel eğitimi kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Personel eğitimi yetersizdir. Alan bilgisi zayıf. Kendini geliştirme kaygısı yok. Yönetim kademelerinin de alan bilgisini yok (K1).

Personel tecrübesizdir. Ya özel eğitimde ilk kez görev alan yeni mezun vb. personel gelir ya da özel eğitim hakkında tecrübesi olmayan personel gelir. Yardımcı hizmetlere gelen personelin eğitimi hiç yoktur. Genç personeller özel eğitimin gerektirdiği cefakarlığı göstermez. Yaşlı personellerin ise enerjisi yetmez.(K2).

İdareci, özel eğitim alanına hakim olmalı. Öğretmenin kişilik yapısı mesleğe uygun olmalı. Kişilik yapısı uygun olmayan idareci ve öğretmenlerin mesleği icra edememesinden sorun yaşanıyor. (K8)

Liyakat kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Personel sayısı ve niteliği eksik (K3).

Liyakatsiz, ehliyetsiz, mecbur kalmış, başka yere sığamamış, gün sayan eğitimcilerle eğitim hizmeti üretirmeye çalışıyoruz. Personeli motive etmek veya özel eğitim hakkında bilgilendirmek istediğimde informal ilişkilerim bozuluyor. Okuldaki informal ilişkilerin bozulmasının temelinde aslında bilgisizlik var.(K6)

B- Öğrenciler İle İlgili Sorunlar

Aile kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Öğrenci velileri psikolojik olarak tükenmiş oluyorlar. Ekonomik durumları çoktan tükenmiş oluyor. Engel şiddeti arttıkça tükenmişlik de o kadar artıyor. Özel eğitim kurumlarının eğitim kurumu olduğunu unutuyorlar, bakım merkezi gibi davranıyorlar. (K1)

Parçalanmış ailelere sahip olan çocuklar yeterince sevgi, şefkat ve kabul görmedikleri için duygusal olarak daha kırılğan olmaktadır. (K4)

Engel türü kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Farklı engel türündeki çocuklar aynı dersliklerde aynı spor salonunda aynı atölyelerde aynı anda eğitim almaktadırlar. (K4).

Okulların eğitim öğretim hizmetini, özel eğitimin gereklerine binaen bakım hizmetleri ile birlikte değerlendirmeleri gerekir. Öğrencinin özel gereksinimlerine yönelik temel ihtiyaçları karşılanamaması sorundur. (K8)

C- Öğretim İle İlgili Sorunlar

Liyakatsizlik kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Öğretmen liyakatsizliğinden kaynaklanmaktadır. Görev alan personel özel eğitim hizmetlerine talip olarak değil mecburiyetle atanıyor/görevlendiriliyor ve isteksiz davranıyor. (K1).

Alan dışından gelenler öğretim metotlarını bilmedikleri için öğretim aksiyor. (K4)

Standart eğitim materyalleri işe yaramıyor. Öğretmenin ve okulun öğrenciye yönelik materyal üretebilir kapasitede olması gerekiyor. (K8)

Tükenmişlik kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Ağır engelli öğrencilerin zorluk derecesi çok fazla. Öğretim yapılmak istendiğinde çok yavaş ilerleniyor. Birçok öğretmen bezip vazgeçebiliyor. (K7)

Öğretmen tükenmişliğinden ve bilgisizlikten kaynaklanıyor. Bir yönetici tüm öğrencilerin tüm derslerdeki ihtiyaçlarını bilemez. Yönetici olarak tüm planları onaylama görevimiz var. Plan diye onaylanan şeyler genellikle matbu bir şablondaki bir iki değişiklik oluyor. BEP birimleri işlevsel çalışmıyor (K6).

D- Eğitim Hizmetleri İle İlgili Sorunlar

Mevzuat kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Kanunlar ve yönetmelikler dahil tüm mevzuatımız alan bilgisi olmayan insanlarca hazırlanıyor. Alan bilgisi olan insanların kaygıları ya görmezden geliniyor ya da popülizme kurban ediliyor (K1).

Özel eğitimin müfredatları ve eğitim modülleri bilinmiyor/kullanılmıyor. Eğitim sürecinde alt yöneticilerden üst yöneticilere sadece hoş bilgiler aktarılıyor. Örgütsel yapının üst yönetimi eğitim sahasında her şey yolunda sanyor (K5).

Genel çerçeveyi çizen mevzuatın açık ve anlaşılır alt metinleri, yönergeleri bulunmadığı için yanlış uygulamalar veya doğru uygulamaların gecikmesi durumları oluşuyor. (K8)

Atıl kapasite kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Normal eğitim için tahsis edilmiş ve atıl kalmış binalar boş durmasının mantığı ile özel eğitime devredilir. Benim yönettiğim kurumun binası böyledir. Temel güvenlik önlemleri için büyük tadilatlar gerekir (K2).

E- Okul İşletmesi ile İlgili Sorunlar

Bütçe kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Bütçe ve ödenek yetersizliğinden kaynaklanmakta. (K3).

Maddi imkanlar tek merkezden planlanmakta. Büyük kalem ihtiyaçlar karşılanmakta. Ek ihtiyaçlar çıkınca yerel imkanlarla çözmeye çalışıyorum. (K7).

Yönetici yetersizlikleri kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Kıt kaynaklar gösteri kıyafetleri ve gezilerle harcanıyor. Okul ile beraber velinin de ekonomik olanakları harcanmış oluyor. (K6)

Eğitim yöneticileri eğitim yönetimine harcadığı efor kadar kaynak arayışına da efor harcamaktadır. (K5)

Özel eğitim alanında iki tip okul yöneticisi vardır. Birincisi ilçe bazlı çalışan acemi ve özel eğitim bilgisizi yöneticilerdir. Kaynak yönetimi ve temini için kısır bir bakış açısı ile alakasız yerlerde zaman kaybederler. İkinci tip özel eğitim yöneticisi ki bunlar genellikle alanın içinden gelir, mevzuata hakimdir. Bakanlığın (M.E.B), Genel Müdürlüğün (Ö.E.v.R.H.G.M.), özel eğitim okulları bağlamında teşkilat yapısını, görev ve sorumluluklarını bilir ve mevzuata uygun şekilde yalvarıp yakarmadan okulunu çekip çevirir. 18 yıldır özel eğitim kurumlarında yöneticilik yapıyorum ve kaynak sorunu yaşamıyorum. (K8)

Araştırmanın Üçüncü Alt Problemine Ait Bulgular

Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olunan yarı yapılandırılmış görüşme formunda bulunan açık uçlu sorulardan ilki “Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunlar nasıl çözülmelidir?” şeklinde olup katılımcıların vermiş olduğu cevaplar neticesi oluşturulan tema ve kodlar Tablo 4.3’te sunulmuştur.

Tablo 4. 3: Özel Eğitim Kurumlarında Örgütsel ve Yönetsel Sorunların Çözülmesi Gerektiğine Yönelik Değerlendirmede Ortaya Çıkan Temalar ve Kodlar

Temalar	Kodlar	f
Personel ile ilgili sorunlar	Nitelikli eğitim	6
	Kadro eksikliği	2
Öğrenciler ile ilgili sorunlar	Aile	4
	Engel türü	4
Öğretim ile ilgili sorunlar	Denetim	4
	Fiziksel olanaklar	4
Eğitim hizmetleri ile ilgili sorunlar	Müfredat	3
	Liyakat	5
Okul işletmesi ile ilgili sorunlar	Bütçe	5
	Kaynak	2

A- Personel İle İlgili Sorunlar

Nitelikli eğitim kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Kendi kurumunda başarılı olamayan ya da istenmeyen personelin örtük sürgünle özel eğitim kurumlarına görevlendirilmesine son verilmelidir (K4).

Özel eğitim hizmetlerinde çalıştırılacak tüm öğretmenlere nitelikli eğitim verilmelidir(K5).

Kanunlarda geçtiği gibi alanında uzman personel ile hizmet üretilmeli (K7).

Öğretmenlik mesleğine girişte kişilik yapısının uygunluğuna yönelik bazı çalışmalar var. Bu bilimsel çalışmaların gereğine yönelik çalışmalar yapmak lazım. (K8)

Kadro eksikliği kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Görevlendirilen personelin görev süresi uzun tutulmalı (K3).

Öğretmen normundaki ve hizmetli kadrolarındaki eksikler giderilebilir. Yönetici kadroları diğer alanlardan gelen yöneticilere kapatılabilir (K6).

B- Öğrenciler İle İlgili Sorunlar

Aile kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Ailelerin psikolojik danışma ve destek hizmetleri zorunlu olmalı ve takip edilmeli. Ailelerin okul algısını eğitim zeminine çekecek programlar düzenlenmeli (K1).

Engel türü kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Engel türüne göre sınıflar oluşturulmalı (K3).

Öğrencilerin engel şiddetini azaltan önlemler takibe alınabilir. (İlaç kullanımı, psikolojik destek vb.) Öğrencinin niteliklerinin doğru tespit edilmesi için birden çok değerlendirme yapılabilir. (K6).

Öğrencilerin özel ihtiyaçlarına yönelik tedbirler alınmalıdır. Özel gereksinime yönelik bakım hizmeti eğitim öğretime eşlik etmeli. Öğrencinin konfor alanı ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeliyiz. (K8)

C- Öğretim İle İlgili Sorunlar

Denetim kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Öğretim denetimi üzerinde yönetici yetkileri artırılmalı. Özel eğitim hizmetlerinin örgütsel yapısında alan dışı yöneticilerin görev almaları istisnalar dahil yasal mevzuatla engellenmeli (K1).

Fiziksel olanaklar kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Öğretim ortamları maddi olarak desteklenmeli. Derslik niteliği taşımayan yerlerin derslik olarak kullanılmasının önüne geçilmeli. Öğretim yapacak personel öğretime başlamadan önce yetiştirilmeli (K7).

Tüm özel eğitim okullarında öğrenciye göre bireysel ders materyali üretebilen öğretmenler ve odalar olmalı. Bu odalarda 3D yazıcılarla ders materyali üretebilmeliyiz. (K8)

D- Eğitim Hizmetleri İle İlgili Sorunlar

Müfredat kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Eğitim müfredatlarının tanıtıldığı katılım zorunluluğu olan seminerler düzenlenmelidir. Eğitim müfredatına gelişen teknoloji göz önünde bulundurularak eklemeler yapılmalıdır (K2).

Özel eğitim müfredatı ve eğitim modülleri hakkında eğitim yapılmalıdır. Eğitim hizmetleri okul ve rehabilitasyon kurumlarının dışına taşırılmalıdır (K5).

Liyakat kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde donanımlı ve liyakatli personel yetiştirilmeli (K5)

Özel eğitim alanında uzmanlık standartları belirlenmeli ve özel eğitimin tüm katmanlarında yöneticilerin bu kişiler arasından seçilmesi sağlanmalıdır. (K1).

Mevzuatı detaylandıran alt metinler ve yönergeler hazırlanmalı. Özel gereksinimli göçmen öğrenciler için de çalışmalar yapılmalıdır. (K8)

E- Okul İşletmesi İle İlgili Sorunlar

Bütçe kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Özel eğitime özel bütçe tahsis edilmelidir. Özel eğitim yöneticileri, başta veliler olmak üzere üçüncü kişilerden kaynak arayışından kurtarılmalıdır (K2).

Kurum bütçeleri artırılmalıdır. Bütçe miktarını belirlerken öğrenci sayısı, personel sayısı gibi kriterler baz alınabilir. (K5).

Okullara sene başında bütçe tahsis edilebilir. (K6).

Kaynak kodu altında katılımcı görüşleri şu şekildedir;

Merkezden planlaması yapılmamış herhangi bir durumla karşılaşıldığında kullanılacak bir kaynak gösterilmeli. (K7).

Özel eğitim okullarındaki yöneticiler ve ilçelerde özel eğitimden sorumlu yöneticiler, özel eğitim alanında tecrübeli ve özel eğitimin teşkilatlanma modelini bilen yöneticilerden seçilmelidir. (K8)

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Sonuç

A- Birinci Alt Probleme Yönelik Sonuçlar

Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların nedeni ile ilgili katılımcıların personel ile ilgili sorunlara vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde norm fazlası görevlendirme ve ücretli öğretmen çalıştırmak zorunda olduğu, özel eğitim kurumlarında tayin yeri amacıyla görev alan çok personel bulunduğu, ağır zihinsel engelli öğrencilerle çalışırken fiziksel güç konusunda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir.

Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların nedeni ile ilgili katılımcıların öğrenciler ile ilgili sorunlara vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde otizmli veya ağır zihinsel engelli öğrenciler bazen nöbet geçirebildiği, işitme ve görme engelli öğrenciler dahil tüm engel türündeki öğrenciler özel eğitim branşı altında birleşik olarak değerlendirildiği, öğrencilerin bireysel özelliklerini görmezden gelen bu yaklaşımın yanlış olduğu vurgulanmıştır. Öğrenci velilerinde engelli çocuk sahibi olmanın verdiği tükenmişlik sendromunun görülebileceği ve bu sorunların okula yansıtılabileceğini belirtmişlerdir.

Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların nedeni ile ilgili katılımcıların öğretim ile ilgili sorunlara vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde öğretimde çok başlılık olduğunu, okulda başka, destek eğitimde başka evde başka öğretim yapıldığını, yönetici olarak öğretmen tükenmişliği ile çok sorun yaşadıklarını, alan dışı öğretmenlerin öğretim yapılabileceğine inanmadıklarını belirtmişlerdir. Özel eğitimde hem geleneksel hem de dijital materyallerde üretim kısıtlılığı yaşandığı belirtilmiştir.

Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların nedeni ile ilgili katılımcıların eğitim hizmetleri ile ilgili sorunlara vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde hedeflenen eğitim hizmetleri ile olanakların örtüşmediği, eğitim hizmetlerinin yüksek beklentilerle planlandığı ama olanakların kısıtlı olması, resmi programı uygulamada eksiklikler ve yapılamayan uygulamalar olduğu, yazılı programı uygulayacak fiziki ortam bulunmadığı belirtilmiştir.

Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların nedeni ile ilgili katılımcıların okul işletmesi ile ilgili sorunlara vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde ihtiyaçların karşılanması bakımından kısıtlı bütçe sorunu olduğu, kağıt üstünde her şey yolunda olduğu ama bir kapı kolu bozulsa yöneticinin şahsi olanakları ile çözmek zorunda kaldığı, şahsi kapasiteyi aşan işlerin çıktığı vurgulanmıştır. Gösterişli etkinlikler için kaynakların tüketildiği ifade edilmiştir.

B- İkinci Alt Probleme Yönelik Sonuçlar

Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların niçin yaşandığı ile ilgili katılımcıların personel ile ilgili sorunlara vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde özel eğitimi yönetmek sadece personel atama işlerini yönetmek gibi zannedildiği belirtilmiştir. Atama ve görevlendirmeler için norm fazlası olan, evine yakın okul isteyen, kendi okulunda yetersiz görülen personelin özel eğitime görevlendirildiği ifade edilmiştir. Öğrencilerin engel türleri çok çeşitlilik gösterse de gidebilecekleri bir iki çeşit kurum olduğu ifade edilmiştir.

Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların niçin yaşandığı ile ilgili katılımcıların öğrenciler ile ilgili sorunlara vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde öğretim yapmak için öğretim programına hakim olmak gerektiği, öğretmenlerin çoğunun öğretim programına nasıl ulaşacağını bilmediği ifade edilmiştir. MEB bünyesinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından içerik yayınlandığını fakat uygulanmadığı ifade edilmiştir. Katılımcılara göre bazı eğitim personeller tarafından özel eğitimde kullanılan öğretim yöntemlerini sözlü anlatım, yazdırma, çizdirmeden ibaret sanıldığı ifade edilmiştir.

Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların niçin yaşandığı ile ilgili katılımcıların öğretim ile ilgili sorunlara vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde öğretim açısından veli ve öğretmeni ortak noktada buluşturmanın bazen çok güç olduğu ifade edilmiştir. Bazı velilerin, öğrencinin engelini görmezden geldiği, çocuğunun normal öğrencilerin başardıklarını

başarmasını bekledikleri ifade edilmiştir. Bazı öğretmenlerin ise öğrencinin engelinden ötürü hiçbir şey öğretilemezmiş gibi düşündükleri ifade edilmiştir.

Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların niçin yaşandığı ile ilgili katılımcıların eğitim hizmetleri ile ilgili sorunlara vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde mevzuatın bir kısmının uygulanmadığı ifade edilmiştir. Özel eğitim hizmetlerine yönetici seçilirken genellikle başka alandan yöneticilere ek görev verildiği ifade edilmiştir. Alan dışı gelen ve çalışmak istemeyen personelin eğitim hizmetlerini aksattığı ifade edilmiştir. Çalışan ve çalışmayan personel arasında fark yaratılması gerektiği, eğitim hizmetleri etkin denetlenmediği ifade edilmiştir.

Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların niçin yaşandığı ile ilgili katılımcıların okul işletmesi ile ilgili sorunlara vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde öğretmen haricinde de hizmetleri yürütecek personel sayısının yetersiz olduğu, temizlik ve taşıma hizmetlerinin normal okullarından çok daha karmaşık görevler içerdiği, personelin iş yükünün fazla olduğu, ek kaynakların olamamasından kaynaklı sorunlar olduğu ifade edilmiştir.

C- Üçüncü Alt Probleme Yönelik Sonuçlar

Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların nasıl çözüldüğü ile ilgili katılımcıların personel ile ilgili sorunlara vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde bilgisiz, isteksiz, ilgisiz, fazla yaşlı, bedensel engelli personel özel eğitim hizmetlerinin örgütsel yapısından çıkarılması gerektiği ifade edilmiştir. Bunun için kanun ve yönetmelikler düzenlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Özel eğitimde görev alacak kişilere stajla, koordinatör öğretmenle veya mentör öğretmenle zorunlu oryantasyon süreci uygulanması gerektiği ifade edilmiştir.

Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların nasıl çözüldüğü ile ilgili katılımcıların öğrenciler ile ilgili sorunlara vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde öğrencilerin engel türü ve şiddetine ek olarak yaşlarına uygun bina, personel ve hizmetlilerle çalışması sağlanması gerektiği ifade edilmiştir. Öğrencinin hizmet aldığı kurumların, örgütsel olarak birbirine karşı sorumlu ve bağlı hale getirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Kaynaştırma öğrencisi olan sınıf ve öğretmenlere yönelik ek olanaklar sağlanıp öğretmenlerin özel gereksinimli öğrencilerini kabul süreci hızlandırılmalıdır.

Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların nasıl çözüldüğü ile ilgili katılımcıların öğretim ile ilgili sorunlara vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde katılımcılar öğretim süreçlerine karar verilirken saha çalışanlarının fikirleri alınması gerektiğini ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin öğretim yöntemlerini çeşitlendirmesi sağlanmalıdır. Öğretim planı yapma, uygulama, hedefe göre yöntem seçimi konularında eğitimler düzenlenmelidir. Dağıtılan öğretim materyali sayısı ve çeşidi artırılmalıdır.

Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların nasıl çözüldüğü ile ilgili katılımcıların eğitim hizmetleri ile ilgili sorunlara vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde özel eğitim hizmeti veren tüm kurumlar ve altyapıları, ülke genelinde belirlenen asgari standartlarla kontrol edilmelidir. Asgari standartları karşılamaları için önlemlerin alınması gerektiği ifade edilmiştir. Aynı çocuga özel eğitim hizmeti veren kurumların eşgüdümünü sağlanması gerektiğini belirtmişlerdir.

Katılımcı görüşlerine göre özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların nasıl çözüldüğü ile ilgili katılımcıların okul işletmesi ile ilgili sorunlara vermiş olduğu cevaplar değerlendirildiğinde okullara iş yükü oranınca bütçe verilmesi gerektiği özel eğitimin örgütsel yapısında talep, telkin, bilgi paylaşımı ve maddi sorumluluklar alt ve üst kademeler arasında iki yönlü ve şeffaf hale getirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Tartışma

Alanında eğitim almış uzman personelin uyarladığı ve geliştirdiği müfredatlar yoluyla, özel gereksinimli öğrencinin ihtiyacına göre düzenlenmiş çevre, yöntem ve araç gereçle yapılan eğitime özel eğitim denilmektedir (Çitil, Karakoç ve Küçüközyiğit, 2018:816). Özel eğitim diğer eğitim hizmetlerinden bireye uyarlanmış programı, bireye uyarlanmış çevresi, bireye uyarlanmış araç gereçleri ile ayrılmaktadır. Araç gereçlerin ve öğretim yönteminin özel gereksinimli bireye uyarlanmasından eğitim hizmetini yürütecek olan öğretmen veya eğitmen sorumludur. Alanında uzman bu personelin

yetiştirilmesi ve özel gereksinimli bireylerle eğitim ortamında buluşturulmaları, bir eğitim çevresi oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır (Çitil, Karakoç ve Küçüközyiğit, 2018).

Ülkemizde alanında uzman personel, üniversiteler aracılığıyla yetiştirilmektedir. Özel gereksinimli bireylerin tanınması için hekim, psikolojik danışman vb. alanlarda ayrıca uzman personele ihtiyaç vardır. Eğitim hizmetinin yürütüleceği çevre karşımıza çoğu kez okul veya derslik olarak çıksa da uzaktan eğitim gibi usullerde sanal bir odaya da dönüşebilmektedir. Özel gereksinimli bireye uyarlanmış eğitim çevresinin planlanması, oluşturulması veya uyarlanması tek başına öğretmen veya eğitmenin yeterliliklerini aşmaktadır. Öncelikle devlet idaresinin tanıyacağı bir kurumsal/tüzel kişiliğe ve fiziki bir alana haiz olmak zorunludur. Fiziki alanın düzenlenmesi bütçe gerektirmektedir. İster okul, derslik, hizmet merkezi, spor salonu, revir gibi fiziki bir çevre olsun isterse uzaktan eğitim için oluşturulmuş bir sanal derslik, dijital veri tabanı olsun eğitimin sürdürülebilir olması için güvenlik, temizlik, bakım, ulaşım, erişim gibi destek hizmetlere ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır. Özel eğitim hizmetlerinin başlatılabilmesi için pratikte bu temel hususların temin edilmesi gerekmektedir (Işık ve Güneş, 2017).

Özel eğitim hizmetlerinin başlatılması kadar süreç içinde denetlenip sürdürülebilir bir yapıda tutulması da önemlidir. Özel eğitim hizmeti veren personelin alanında eğitim almış uzman personel olması gerekirken bu personeli ve özel eğitim hizmetlerini denetleyecek ve mesleki rehberlik yapacak denetmenlerin de alanında eğitim almış ve uzman olmaları uygun olacaktır. Makal Güner (2013), Özel eğitim okullarını denetleyen eğitim denetmenlerinin mesleki rehberlik görevleri ve iş başında yetiştirme rollerine ilişkin öğretmen görüşlerini ortaya koyduğu çalışmasında, bugünkü adıyla maarif müfettişlerinin, mesleki rehberlik ve işbaşında yetiştirme görevlerindeki yeterlilikleri hem başarılı bir denetim için hem de öğretmenlerin mesleki sorunların üstesinden gelebilmesi ile görev motivasyonlarının artmasında önemli olduğunu söylemektedir.

Özel eğitim hizmetlerinin birden çok alanda gereksinimleri olması ve bu temel gereksinimlerinin karşılanması etik anlayışın tetiklediği bir takım hukuki normlara ihtiyaç vardır. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, ilkesel olarak engelliliğin insan hakları kapsamında değerlendirilmesi ve engelli sorunlarının bu kapsamda yeniden tanımlanması özelliği ile öncülük ederken engelliliğe dayalı ayrımcılığın veya engellilerin ihtiyaç duydukları düzenlemelerin gözetimelememesinin insan hakları ihlaline girdiğini savunur (Dolu, 2019).

Özel eğitim hizmetlerinin örgütlenmesinde ve yönetilmesinde ihtiyaç duyulan temel gereksinimlerin sağlanamaması halinde sorunlar ortaya çıkması kaçınılmazdır. Özel eğitim hizmetlerinin temel gereksinimlerin sağlanamaması halinde karşılaşılan sorunların analizi ve bundan sonra çağın gereklerinin değişmesi sonucu sorunların ve çözümlerinin evrilmesi kaçınılmazdır (Işık ve Güneş, 2017). Bu değişim ve devinim içerisinde özel eğitim hizmetlerinin sorunları hakkındaki öngörüler bu araştırmanın çerçevesini belirlemektedir

Son birkaç yüzyıldır evrensel düzeyde kabul gören ideal insan, örnek vatandaş kavramları yakın tarihimizde büyük bir dönüşüm içindedir. Belli rol ve yeterlilikte birbirini tekrarlayan insanlardan oluşan toplum modelleri yerini farklılıkların uyum içinde ve birbirini tamamlayan toplum modellerine bırakmaktadır. İnsanın varoluşsal birtakım haklara sahip olduğu kabulü; bu hakların evrensel asgarileri gerek ulusların kendi içtihatları gerekse uluslararası toplulukların bildirge, beyanname, antlaşma ve sözleşmeleri ile yayılmaktadır. İnsanın ve toplumun değişimi hem ihtiyaçların türlerini hem de hakların sınırlarını dinamik kılmaktadır. Ülkemizin kurulduğu ilk yıllarda yayımlanan kanunlara baktığımızda her çocuğumuz için asgari hedef olarak okuma yazma eğitimi alma hakkının güvence altına alınmaya çalışıldığı görülebilir. Günümüzde eğitim hakkı kavramının güvencelerini asla bu düzeyle sınırlı göremeyiz. Bugün bir çocuğun eğitim hakkından bahsederken; tabii tutulduğu müfredatla beraber eğitim kurumunun fiziki donanımı, eğitim kurumdaki sosyal yapı, personel yeterlilikleri, yönetsel süreçleri hatta eğitim kurumu dışındaki olanak ve yaşantılarından bahsetmek dahi yeterli gelmeyebilir. Dönüşümün gereği olarak ortaya çıkan yeni durumlar yeni kaideleri zaruri kılmakta ve ihtiyaçlar yeniden tanımlanmaktadır. Hem dünyada hem Türkiye’de engelli bireylere yönelik algı ve tutumlar da değişmektedir. Engelli bireylerin hakkı olan eğitim, sağlık vb. hizmetleri alabilmeleri hem bilimsel hem kültürel birtakım gelişmelerin ışığında kanuni düzenlemeleri tetiklemiştir. Böylece özel eğitim hizmetlerinin kapsamı vicdani alanda etik bir değer bulmakla beraber kanuni zorunluluklara doğru

genişlemiştir. Özel eğitim hizmetlerinin yönetilmesi ve özel eğitim hizmeti veren kurumların örgütsel yapılarının kapsamları gün geçtikçe detaylanmaya devam etmektedir.

Öneriler

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre şu öneriler getirilebilir;

- ✓ Özel eğitim hizmetlerinin örgütsel yapısında revizyona gidilmelidir. Eğitim hizmetinin asli unsuru öğretmen ve okul olduğu için öğretmen ve okulun örgütsel yapıdaki yetkileri ve ağırlığı artırılabilir.
- ✓ Özel eğitim alan mezunlarının özel eğitim uygulama okulları dışındaki okullarda görev almasını kısıtlayan norm düzenlemesi yapılabilir.
- ✓ Özel eğitim alanında görev alacak yöneticiler için alan mezuniyeti veya alanda uzun süre hizmet tecrübesi kıstasları ile görevlendirme kriterleri belirlenebilir.
- ✓ Özel eğitime alan dışından görevlendirilecek öğretmen, hizmetli vb. kadrolar için en az üç yıllık görevlendirmeler yapılabilir.
- ✓ Özel eğitim hizmetlerinin örgütsel yapısına dahil olan tüm personel için mentör, koordinatör veya danışman gözetiminde zorunlu oryantasyon süreci uygulanabilir.
- ✓ Eğitim denetimi ve özel eğitim alanında ehil personel ile eğitim hizmetleri denetlenmelidir. Destek/yardımcı hizmetler için denetim programları hazırlanıp personel yetiştirilebilir.
- ✓ Eğitim müfredatları özel eğitim hizmeti yürüten öğretmen, kurum yöneticisi, engelli hukuku alanında uzman hukukçu ve akademisyenlerin katılımı ile düzenlenen nitelikli bir çalıştayla güncellenmelidir.
- ✓ Personel sayısındaki yetersizlikler acilen giderilmelidir ve iş yükü öngörülebilir düzeye çekilmelidir.
- ✓ Bina tadilatı, bakım, onarım, sağlık, taşıma, beslenme hizmetleri için kalıcı ve profesyonel personel temini sağlanmalıdır.
- ✓ Özel eğitim hizmetlerinin devamlılığı çok önemlidir. Bu hizmetlerin sekteye uğradığı yaz ayları için gönüllülük esasıyla yaz kampları, yaz okulları yapılabilir.
- ✓ Özel eğitim eğitsel raporları hakem heyetlerce düzenli aralıklarla denetlenebilir.
- ✓ Psikolojik danışman ve rehber öğretmen, sağlık görevlisi, güvenlik görevlisi ve öz bakım hizmetlerinden sorumlu personel kadroları, tüm özel eğitim kurumları için öğrenci sayı sınırlarına takılmaksızın en az 1 norm olarak belirlenebilir.
- ✓ Özel eğitim hizmetlerinin yürütüldüğü kurumların il/ilçe düzeyinde eş güdüm sağlayacak bir koordinatör yönetici kadrosu tahsis edilebilir. Bu kadroya denetim yetkisi verilebilir.
- ✓ Özel eğitim okullarında öğrencilerin bakım hizmetlerine kadro ve oda tahsis edilebilir. İlgili kadro için açık ve detaylı görev tanımı yapılabilir.
- ✓ Özel eğitim hizmeti yürütülen okullarda öğrenci ihtiyacına yönelik ders materyalinin pratik bir şekilde üretilmesi için 3d yazıcıyla zenginleştirilmiş bir materyal üretim veya tasarım odası oluşturulabilir.
- ✓ Özel eğitim mevzuatının uygulama detaylarını içeren yönergeler oluşturulabilir.
- ✓ Özel eğitimde görev alacak personelin kişilik yapısının görev alanına uygunluğuna yönelik ölçüm, değerlendirme ve benzeri öncül çalışmalar yapılabilir.

KAYNAKÇA

Akçamete, G. (Editör). (2012). *Özel eğitim* (Dördüncü baskı). Ankara: Kök Yayıncılık, 32.

Altuntaş Duman, N. ve Doğanay, G. (2017). Toplumsal dışlanma pratikleri üzerinden Trabzon'da kadınlar, *Sosyoloji Araştırma Dergisi*, 20 (2), 1-48 Web: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/352961> Son Erişim Tarihi: 05.01.2024

Arslan, M. (2019). *Okul yöneticilerinin özel eğitim hizmetlerine ilişkin yeterlilikleri*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

AŞICI, H. (Editör) (2019). *Yusuf Has Hacıp Kutadgu Bilig*. (Dijital Baskı). Ankara: Gençlik ve Spor Bakanlığı Yayınları, 266.

Buğday, F. (2020). *Özel eğitim meslek okullarının mevzuatına ilişkin okul yöneticilerinin görüşlerinin incelenmesi*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, İstanbul.

Çağlar, D. (2019). Cumhuriyet devrinde 1981'e kadar özel eğitim. *Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES)*, 15 (1), 322-334. Web: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/803137> Son Erişim Tarihi: 05.01.2024

Çitil, M. (2021). *Türkiye'de Özel Eğitim Tarihsel, Politik ve Yasal Gelişmeler*. (Dördüncü baskı). Ankara: Vize Akademik, 201.

Çitil, M., Karakoç, T. ve Küçüközyiğit, M. S. (2018). Özel eğitim lisans dersinin öğretmen adaylarının bilgi düzeylerine ve engellilere yönelik tutumlarına etkisi, *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18 (2), 815-833.

Çitil, M., Üçüncü, M. K. (2018). Türkiye'de engelli hakları ve engelliler hukukunun durumu. *Türkiye Adalet Akademisi Dergisi*, (35), 233-278. Web: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/980810> Son Erişim Tarihi: 05.01.2024

Dolu, E. (2019). *Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye'de engellilere yönelik bakım politikaları ve uygulamaları*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ergezen, A. (2022). *Özel gereksinimli bireylerin eğitiminde uzaktan eğitim uygulamalarının özel eğitim öğretmenlerinin görüşlerine göre incelenmesi*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Işık, A. ve Güneş, E. (2017). Türk Tarihinde özel yeteneklilerin eğitimi: Osmanlı Enderun Mektebi, *Journal of Gifted Education and Creativity*, 4 (3), 1-13. Web: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/516648> Son Erişim Tarihi: 05.01.2024

Karal, S. (2021). *Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin finansal sorunları: Orta Karadeniz örneği*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Bolu.

Karataş, E. (2021). *Özel eğitim okullarında yürütülen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerine ilişkin psikolojik danışmanların görüş ve önerileri*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Makal Güner, Ö. (2013). *Özel eğitim okullarını denetleyen eğitim denetmenlerinin mesleki rehberlik görevleri ve iş başında yetiştire rollerine ilişkin öğretmen görüşleri*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Mengi, A. ve Öpengin, E. (2021). Özel Eğitim Hizmetlerine Genel Bir Bakış: Van İli Örneği. *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Van Özel Sayısı)*, 855-882. Web: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1733547> Son Erişim Tarihi: 05.01.2024

Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). *Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği*. Ankara Web: https://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_07/09101900_ozel_egitim_hizmetleri_yonetmeliği_07072018.pdf Son Erişim Tarihi: 05.01.2024

Milli Eğitim Bakanlığı. (2023). *Milli Eğitim Bakanlığı İstatistikleri 2022-23*. (Dijital Baskı). Ankara: MEB Resmi İstatistik Yayınları, 44, 223. Web: https://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_09/29151106_meb_istatistikleri_orgun_egitim_2022_2023.pdf Son Erişim Tarihi: 05.01.2024

Nergis, D. (2009). *Modern eğitim yöneticilerinin özellikleri ve bir alan araştırması*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Resmi Gazete. (1997). 573 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname. Ankara. Web: https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/23011_1.pdf Son Erişim Tarihi: 05.01.2024

Resmi Gazete. (2005a). 5378 Sayılı Kanun. Ankara. Web: <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050707-2.htm> Son Erişim Tarihi: 05.01.2024

Resmi Gazete. (2005b). 5395 Sayılı Kanun. Ankara. Web: <https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/07/20050715-1.htm> Son Erişim Tarihi: 05.01.2024

Sak, U., Toraman, S., Çitil, M., Atbaşı, Z., Özdemir, C., Polatoğlu, Y., Şen, R., Ovatoğlu, R. (2020). *Türkiye’de özel eğitim hizmetleri*, Ankara: Özel Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 17-27-32.

Şahin, A. (2010). *Kaynaştırma yoluyla eğitim gören öğrencilerin sosyalleşme sürecinde karşılaştığı sorunların öğretmen görüşlerine göre incelenmesi Erzurum ili örneği*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

Şenel, A., Gençoğlu, S. (2003), *Küreselleşen Dünya’da Teknoloji Eğitimi*. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, (Y.11 N.12), 47. Web: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/296526> Son Erişim Tarihi: 05.01.2023

Şimşek, K. (2020). Osmanlı Devleti’nde engelli eğitimi, *Engellilik Tarihi Yazıları*, 23. Bölüm, 385-396. Web: <https://cdn.istanbul.edu.tr/file/JTA6CLJ8T5/65F8BB7AD6F943A3B4C98511E78734BF> Son Erişim Tarihi: 05.01.2024

Tabak, M. (2021). *Okul idarecileri ve özel eğitim öğretmenlerinin özel eğitim programlarının uygulanmasında idareci-öğretmen iş birliğine yönelik görüşleri*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Ünay, E., Melekoğlu, M. A. ve Çakıroğlu, O. (2021). Türkiye’de kaynaştırmadan bütünleştirmeye geçiş. *E-Kafkas Journal of Educational Research*, 8(3), 663-681. Web: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1836185> Son Erişim Tarihi: 05.01.2024

Ünlü, E. (2018). Osmanlı döneminde zihin yetersizliği olan bireyler, *Turkish Studies (Elektronik)*, 13 (27), Doi: 10.7827/TurkishStudies.14597.

Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2011). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 446.

Ek 1

A. Türkiye’de Özel Eğitim Hizmetlerinin Örgütsel ve Yönetsel Sorunlarının Analizi

Değerli Katılımcı,

Türkiye’de özel eğitim hizmetlerinin örgütsel ve yönetsel sorunlarının tespit edilmesine yönelik bir araştırma yapmaktayız. Özel eğitim hizmetlerinin yönetilmesi süreçlerinde ve örgütsel yapısında karşılaşılabilecek sorunları analiz edebilmek için sizin yönetim tecrübeniz, mesleki birikiminize güveniyoruz. Bu konuya ilişkin bir görüşme gerçekleştirmek istiyoruz. Görüşme sonuçları kesinlikle gizli tutulacak ve bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Görüşme sorularına vereceğiniz içten cevaplar için teşekkür ederiz.

Araştırmacılar: Mehmet Can MEYDAN & Gamze GÜL MEYDAN

A. Kişisel Bilgiler

1. Cinsiyetiniz: () Kadın () Erkek
2. Yaşınız: ()
3. Mesleki tecrübeniz: () yıl
4. Yöneticilikte geçirdiğiniz süre: () yıl
5. Yönetim alanınızdaki özel eğitim kapsamında öğrencisi sayısı:
20’den az () 20 – 29 () 30 ve üzeri ()
6. Yönetim alanınızdaki personel sayısı (öğretmen, hizmetli, memur vb. dahil)
20’den az () 20 – 29 () 30 ve üzeri ()

B. Türkiye’de Özel Eğitim Hizmetlerinin Örgütsel ve Yönetsel Sorunlarının Analizi

1-Özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunların nedeni nedir?

a) Personel ile ilgili sorunlar nelerdir?

1.a.1. Personellerinizi yönetirken, personelinizin eğitim durumu, tecrübesi, yaşı, cinsiyeti, fiziksel ve duygusal özellikleri vb. nitelik bakımından karşılaştığınız sorunlar nelerdir?

- 1.a.2. Personelin norm durumu, personel sayısı vb. nicelik bakımından değerlendirmek istediğiniz hususlar nelerdir?
1.a.3. Personelin özel eğitim hizmetine başlama hikayesine (alan mezuniyeti, rıza gözetilerek görevlendirme, isteğe bağlı görev alma veya re'sen görevlendirme) bağlı sorunlar nelerdir?
1.a.4. Yönetim alanınızdaki personelin informal örgüt yapısının neden olduğu sorunlar var mıdır?

b)Öğrenciler ile ilgili sorunlar nelerdir?

- 1.b.1. Öğrencilerin engel türü, engel şiddeti, yaş gibi bireysel özellikleri bakımından yaşanan sorunlar nelerdir?
1.b.2. Öğrencilerin sahip oldukları aile, koruma/konaklama hizmeti aldıkları yurtlar gibi sizin yönetim alanınızın dışından getirdikleri sorunlar var mıdır?

c)Öğretim ile ilgili sorunlar nelerdir?

- 1.c.1. Öğretimsel amaçlara erişilmesini sağlamak üzere bir yönetici olarak yaşadığınız güçlükler nelerdir?
1.c.2. Bireyselleştirilmiş eğitim programları ve bireyselleştirilmiş öğretim programlarının uygulanması süreçlerinde gözlemlediğiniz sorunlar var mıdır?

d)Eğitim hizmetleri ile ilgili sorunlar nelerdir?

- 1.d.1. Eğitim hizmetleri, mevzuat bakımından sorun arz eder mi?
1.d.2. Eğitim hizmetlerinin yönetilmesinde örgütsel, fiziksel veya lojistik olarak desteklenmeye ihtiyaç duyup yoksunluk yaşadığınız oldu mu?
1.d.3. Eğitim programlarını resmi program, uygulanan program, ihmal edilen program, örtük program, ekstra program olarak beş başlıkta sınıflayarak değerlendirecek olursanız karşılaştığınız sorunlar nelerdir?

e)Okul işletmesi ile ilgili sorunlar nelerdir?

- 1.e.1. Okulunuzu bir insan olarak düşünecek olursanız İhtiyaçlar Hiyerarşisinde hangi basamakta olduğunuzu değerlendirirsiniz? (Fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyaçları, sosyal ihtiyaçlar, benlik saygısı, kendini gerçekleştirme)
1.e.2. Kaynak temin etmekte veya kaynak kullanmakta tereddüt ettiğiniz hususlar var mıdır?

f)Başlık kapsamında eklemek istediğiniz başkaca hususlar varsa nelerdir?

2- Özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunlar niçin yaşanmaktadır?

a)Personel ile ilgili sorunlar neden kaynaklanmaktadır?

- 2.a.1. Personelin (yaş, cinsiyet, fiziki kapasite vb.) niteliklerinin, değerlendirdiğiniz sorunlarla bağlamını açıklar mısınız?
2.a.2. Personel ile ilgili (norm durumu, tahsis süresi vb.) niceliklerinin, değerlendirdiğiniz sorunlarla bağlamını açıklar mısınız?
2.a.3. Personelin görev alma şeklinin, değerlendirdiğiniz sorunlarla bağlamını açıklar mısınız?
2.a.4. Yönetim alanınızdaki personelin informal örgüt yapısının, değerlendirdiğiniz sorunlarla bağlamını açıklar mısınız?

b)Öğrenciler ile ilgili sorunlar neden kaynaklanmaktadır?

- 2.b.1. Öğrencilerin engel türü, engel şiddeti, yaş gibi bireysel özelliklerinin, değerlendirdiğiniz sorunlarla bağlamını açıklar mısınız?
2.b.2. Öğrencilerin sahip oldukları aile, koruma/konaklama hizmeti aldıkları yurtlar gibi sizin yönetim alanınızın dışından getirdiklerinin, değerlendirdiğiniz sorunlarla bağlamını açıklar mısınız?

c)Öğretim ile ilgili sorunlar neden kaynaklanmaktadır?

- 2.c.1. Öğretimsel amaçlara erişilmesini sağlamak üzere bir yönetici olarak yaşadığınız güçlüklerin kaynaklarını açıklar mısınız?
2.c.2. Bireyselleştirilmiş eğitim programları ve bireyselleştirilmiş öğretim programlarının uygulanması süreçlerinde yaşanan sorunların kaynaklarına değinir misiniz?

d)Eğitim hizmetleri ile ilgili sorunlar neden kaynaklanmaktadır?

- 2.d.1. Eğitim hizmetlerinin hukuki alt yapısının, değerlendirdiğiniz sorunlarla bağlamını açıklar mısınız?
2.d.2. Yönetim sahanızda gidermekte güçlük duyduğunuz veya yoksunluğunu yaşadığınız olanaklardan mahrum olmanıza neden olan koşullara değinir misiniz?
2.d.3. Eğitim programlarını resmi program, uygulanan program, ihmal edilen program, örtük program, ekstra program olarak beş başlıkta sınıflayarak değerlendirdiğiniz sorunlar neden kaynaklanmaktadır?

e)Okul işletmesi ile ilgili sorunlar neden kaynaklanmaktadır?

- 2.e.1. Okulunuzu bir insan olarak düşünecek olursanız İhtiyaçlar Hiyerarşisinde bulunduğunuzu değerlendirdiğiniz basamağı yükseltmenize engel olan koşulların oluşumunu açıklar mısınız?
2.e.2. Kaynak temin etmekte veya kaynak kullanmakta tereddüte düşündüğünüz anlara neden olan koşulları etik tutumunuz, hukuki zemin veya benimsediğiniz yönetim anlayışı bağlamında değerlendirir misiniz?

f)Başlık kapsamında eklemek istediğiniz başkaca hususlar varsa nelerdir?

3-Özel eğitim kurumlarında örgütsel ve yönetsel sorunlar nasıl çözümlenmelidir? Önerileriniz nelerdir?

a)Personel ile ilgili sorunlarla ilgili çözüm önerileriniz nelerdir?

- b)Öğrenciler ile ilgili sorunlarla ilgili çözüm önerileriniz nelerdir?
- c)Öğretim ile ilgili sorunlarla ilgili çözüm önerileriniz nelerdir?
- d)Eğitim hizmetleri ile ilgili sorunlarla ilgili çözüm önerileriniz nelerdir?
- e)Okul işletmesi ile ilgili sorunlarla ilgili çözüm önerileriniz nelerdir?
- f)Başlıklar dışında önereceğiniz başkaca sorunlar ve çözüm önerileriniz varsa nelerdir?